

DIAGNÓSTICO Y AVANCE

EL ARTE RUPESTRE DEL ARCO MEDITERRÁNEO COMO VALOR CULTURAL Y TURÍSTICO

Oreto García Puchol

Plan Director
Territorial Turístico
2018

GENERALITAT
VALENCIANA

TURISME
COMUNITAT VALENCIANA

VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

Universitat + Territori
Vicepresidència de
Polítiques Territorials i
Governança

MEMORIA SEGUIMIENTO

El arte rupestre del arco Mediterráneo como valor cultural y turístico

Oreto García Puchol

Departament de Prehistòria, Arqueologia
i Història Antiga, Universitat de València

GENERALITAT
VALENCIANA

TURISME
COMUNITAT VALENCIANA

VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

Universitat + Territori
Vicepresidència de
Promoció Territorial
i Gestió

índice

1. El arte rupestre del arco Mediterráneo como valor cultural y turístico	10
2. Análisis diagnóstico en torno a tres núcleos: Els Ports/L'Alt Maestrat, Massís del Caroig i les muntanyes d'Alacant	16
2.1 Arte rupestre en Els Ports i l'Alt Maestrat en Els Ports i l'Alt Maestrat	18
2.1.1 Morella la Vella	18
2.1.1.1 El territorio	18
2.1.1.2 Agentes implicados	20
2.1.2 El Parque cultural de Valltorta-Gasulla	20
2.1.2.1 El territorio	22
2.1.2.2 Agentes implicados	25
2.1.3 Análisis diagnóstico del arte rupestre en Els Ports y L'Alt Maestrat	25
2.2 Arte rupestre en el Massís del Caroig	27
2.2.1 El territorio	28
2.2.2 Actores implicados	35
2.2.3 Análisis diagnóstico del arte rupestre en el Massís del Caroig	39
2.3 Arte rupestre en les Muntanyes d'Alacant	47
2.3.1 El territorio	47
2.3.2 Actores implicados	58
2.3.3 Análisis diagnóstico del arte rupestre en les Muntanyes d'Alacant	61

3. Línea estratégica para la creación del producto cultural: la promoción del arte rupestre de la Comunitat Valenciana	76
3.1 Web y marca cultural	79
4. Gobernanza participativa del proyecto: coordinación y gestión de iniciativas	89
5. Bibliografía	88
6. Apéndices	94

Índice de figuras

Figura 1	14
Distribución de las pinturas rupestres en la Comunitat Valenciana a partir del listado de enclaves incluidos en la declaración de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad (1998). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).	
Figuras 2	19
Patrimonio Cultural en las comarcas de Els Ports y El Maestrat. El mapa ofrece el recorrido de los senderos homologados. Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).	
Figuras 3	21
Paisaje protegido según diferentes figuras en les comarques de Els Ports y L'Alt Maestrat (Castelló). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).	
Figura 4	24
Interior del Museu de la Valltorta (Fotografía IvCr).	
Figura 5	24
Calco de la cavidad central de Civil III (Tírig, Castelló) según López Montalvo 2009.	
Figura 6	26
Escena principal de caza en estilo levantino representada en la Cova dels Cavalls (a partir de Martínez Valle y Villaverde 2001).	
Figura 7	26
Escena principal de caza de la Cova dels Cavalls (Tírig, Castelló) según el calco de Obermaier (Martínez Valle y Villaverde 2002)	
Figura 8	29
Resumen gráfico de los recursos turísticos del interior de Castelló. Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).	

Figura 9 **30**

Imagen del panel 1 de Mas d'En Josep, Tírig, Castellón (a partir de 4D Arte Rupestre <http://vull.4darterupestre.com/site/eNpLtDKoqi62MrJSyKxRss6oMjaxrgUAO9EFqQ%2C%2C/a33525c2e047ddocc6eea8b90a90a36e/ES>).

Figura 10 **31**

Imagen del panel 1 de Mas d'En Josep en falso color, Tírig, Castellón (a partir de 4D Arte Rupestre <http://vull.4darterupestre.com/site/eNpLtDKoqi62MrJSyKxRss6oMjaxrgUAO9EFqQ%2C%2C/a33525c2e047ddocc6eea8b90a90a36e/ES>).

Figura 11 **31**

Escena bélica de Les Dogues en falso color, Ares del Maestrat, Castelló (a partir de 4D Arte Rupestre <http://vull.4darterupestre.com/site/eNpLtDKoqi62MrJSyKxRss6oMrawrgUAO9oFrQ%2C%2C/8b76013be5e4d6284ec260a77ee398a5/ES>).

Figura 12 **34**

Patrimonio Cultural en el Macizo del Caroig. El mapa ofrece el recorrido de los senderos homologados. Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

Figura 13 **37**

Paisaje protegido según diferentes figuras en el Macizo del Caroig (València). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

Figura 14 **40**

Resumen gráfico de los recursos turísticos del interior de València. Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

Figura 15 **42**

Calco de Cuevas de la Araña, a partir de Martínez i Rubio (2011) según la reconstrucción de la escena de caza de Hernández Pacheco (1924).

Figura 16 **42**

Cuevas de La Araña (Bicorp, València). Foto a partir de la Web del Ecomuseo de Bicorp (2011).

- Figura 17.** 43
Detalle de la recolección de miel en Cuevas de La Araña (Bicorp, València). Foto a partir de la Web del Ecomuseo de Bicorp (2011).
- Figura 18** 45
Zigzag y meandriformes esquemáticos en el Abrigo de Balsa de calicanto (Bicorp). A partir de Hernández Pérez (2006).
- Figura 19** 45
Detalle de figuras humanas esquemáticas en el Abrigo de Balsa de Calicanto (Bicorp, València). Foto a partir de la Web del Ecomuseo de Bicorp.
- Figura 20** 46
Barranco Moreno (Bicorp, València). Foto Ecomuseo de Bicorp (2011).
- Figura 21** 48
Detalle de figuras humanas de estilo levantino en Abrigo de Lucio (Bicorp, València). A partir de Hernández Pérez (2005).
- Figura 22** 49
Detalle de arqueros levantinos en el Abrigo del Ciervo (Cinto de las Letras) en Dos Aguas (Valencia). Foto IvCr.
- Figura 23** 52
Patrimonio Cultural en La marina Alta, La Marina Baixa, L'Alcoià y El Comtat (Alicante). El mapa muestra el recorrido de los senderos homologados. Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).
- Figura 24** 54
Paisaje protegido según diferentes figuras en las comarcas de L'alcoià, El Comtat, La Marina Alta y La Marina Baixa (Alicante). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

Figura 25	62
Resumen gráfico de los recursos turísticos de La Marina Alta (Alicante). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).	
Figura 26	63
Resumen gráfico de los recursos turísticos de La Marina Baixa (Alicante). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).	
Figura 27	64
Resumen gráfico de los recursos turísticos de L'Alcoià (Alicante). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).	
Figura 28	65
Resumen gráfico de los recursos turísticos de El Comtat (Alicante). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).	
Figura 29	68
Pla de Petracos (Castell de Castells, Alacant). Arte Macroesquemático, abrigos VII y VIII. Foto a partir de Hernández Pérez, 2006.	
Figura 30	68
Panorámica del Pla de Petracos (Castell de Castells, Alacant). Foto a partir de Hernández Pérez, 2006.	
Figura 31	69
Centro de interpretación de Pla de Petracos (Foto IvCr).	
Figura 32	69
Antropomorfos orantes del Abric V de Pla de Petracos (Castell, Castells, Alicante). A partir de Beltrán Martínez, 2002).	
Figura 33	70
Panorámica dels Abrics de La Sarga (Alcoi, Alacant). Fotografía del proyecto.	

- Figura 34** 70
Escena de vareo en La Sarga (Alcoi, Alacant) de estilo Levantino. A partir de Hernández et al. 2007.
- Figura 35** 71
Superposición de estilo Levantino sobre Macroesquemático en La Sarga (Alcoi, Alacant). A partir de Hernández et al. 2007.
- Figura 36** 74
Antropomorfo “Bruixot” de La Sarga (Alcoi, Alacant) de estilo Macroesquemático. A partir de Hernández et al. 2007.
- Figura 37** 75
Detalle del nuevo panel descubierto tras la limpieza del Abric II de La Sarga (Alcoi, Alacant) de estilo Levantino. Fotografía del proyecto.

1.

**El arte rupestre del arco
Mediterráneo como valor
cultural y turístico**

En el año 1998 la UNESCO declaraba el arte rupestre del arco Mediterráneo de la Península Ibérica Patrimonio de la Humanidad sobre la base del criterio “de tratarse del corpus más grande de pinturas rupestres prehistóricas de toda Europa” y “que constituye una imagen excepcional de la vida humana” (<http://whc.unesco.org/es/list/874>). En la iniciativa participaron las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana y Murcia, con el objetivo de promover la protección, conservación, estudio, difusión y puesta en valor del arte rupestre (<http://www.arterupestre.es/>).

El **arte rupestre del arco Mediterráneo de la Península Ibérica** incluye diferentes manifestaciones artísticas, desde las representaciones naturalistas del arte **Paleolítico** y el arte **Levantino**, a aquellas que responden a un código de representación esquemático de carácter más abstracto (**Macroesquemático** y **Esquemático**) (Hernández y Martí, 2000-2001, Martínez Valle, 2005). Los abrigos rupestres constituyen el principal soporte utilizado para plasmar las diferentes expresiones artísticas, si bien en el arte Paleolítico son las cuevas el lugar generalmente elegido.

El arte Levantino ofrece un amplio número de localizaciones que presentan un denominador común: representaciones naturalistas que conforman escenas en las que las figuras humanas y animales muestran imágenes codificadas del mundo simbólico de estas sociedades prehistóricas, entre las que predominan las escenas de caza, pero también escenas de recolección, y representaciones de variada índole que incorporan conflictos grupales y escenas cotidianas (López Montalvo, 2005 y 2015). El arte **Esquemático** aglutina una amplia variedad de motivos entre los que

encontramos figuras humanas y animales, también diferentes motivos y signos abstractos, y que posiblemente engloba diferentes expresiones tal como refleja la bibliografía -diferenciación entre esquemático antiguo y un esquemático más reciente (Torregrosa, 2000-2001)-. Frente a la amplia distribución espacial del arte Levantino y Esquemático, el arte Macroesquemático parece tener un carácter más restringido a determinadas áreas del norte de Alicante. Es este caso nos encontramos ante representaciones abstractas, destacando las figuras antropomorfas de grandes proporciones (a diferencia de lo que generalmente observamos en el arte levantino y esquemático), algunas de ellas a modo de orantes, junto a motivos meandriiformes y serpentiformes (Hernández, et al. 2004).

La **Comunitat Valenciana** aporta al corpus un gran número de conjuntos que incluyen las diferentes expresiones artísticas consideradas (arte Paleolítico, Levantino, Esquemático y Macroesquemático). El primer descubrimiento tuvo lugar el año 1911 por parte de P. Serrano en el Abrigo de Tortosillas (Ayora, Valencia), publicado al año siguiente en la revista *l'Anthropologie* (Breuil et al. 1912) a través de un artículo que dejó constancia del interés del hallazgo y su relación con las pinturas recientemente halladas en el municipio de Alpera (Albacete). El número de sitios incluidos en la declaración (teniendo en cuenta la individualización por abrigos en un mismo conjunto) ascendía a 351, según los datos del Consejo de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, repartidos por provincias como indicamos a continuación: Alicante (169), Castellón (101) y Valencia (81). Por categorías los sitios documentados corresponden a 160 conjuntos con representaciones levantinas, 149 esquemáticas, 21 macroesquemáticas, y un total de 21 conjuntos más no adscritos a ninguna de estas categorías debido a su estado de conservación. El número total de conjuntos actual es de 634, cifra obtenida a partir de los datos publicados con posterioridad a la declaración en el BOE (2010, 2011 y 2015), donde se incluyen además de nuevos conjuntos de estos estilos postpaleolíticos, las escasas evidencias de grabados y pinturas rupestres del Paleolítico y Epipaleolítico descubiertas en los últimos años.

Si en ocasiones algunas de estas manifestaciones gráficas comparten paneles y abrigos, en otras ha sido posible describir superposiciones, con el interés añadido de introducir información para el debate de la posición cronológica de las mismas. En la actualidad existe un consenso generalizado, no exento de debate, de considerar una cronología neolítica, a partir de 7600 cal BP, para el conjunto de las

manifestaciones postpaleolíticas (Levantino, Macroesquemático y Esquemático), con diversos matices sobre su posición temporal y duración (López Montalvo, 2015). No obstante, el arte levantino genera una mayor discusión si tenemos en cuenta las distintas posiciones que inciden en (1) una cronología vinculada al desarrollo de los últimos caza-recolectores (Viñas, 1992, Mateo Saura, 2005, Alonso y Grimal, 1999, Utrilla y Bea, 2015), (2) que coincide con el proceso de neolitización (Forte y Aura, 1987, Martínez Valle y Guillem, 2006) o bien (3) una cronología ya neolítica atendiendo a un ciclo de corta o larga duración (Martí y Juan Cabanilles, 2002, Molina et al. 2003, García Puchol et al. 2004, Villaverde et al. 2012).

El arte rupestre del arco Mediterráneo de la Península Ibérica supone sin duda un gran potencial como producto turístico, dada la riqueza y variedad de los conjuntos documentados, unido a su amplia presencia en el ámbito valenciano (figura 1). La ubicación de estas expresiones artísticas en abrigos rocosos situados en entornos naturales de indudable atractivo medioambiental confiere un valor añadido al análisis diagnóstico para la elaboración del Plan Director Territorial Turístico elaborado por la **Universitat de València** (Departament de Geografia y Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga), cuyo hilo conductor corresponde al arte rupestre en el territorio valenciano. El proyecto propone una gobernanza participativa de las distintas instituciones y organismos implicados en la conservación, protección, catalogación y divulgación del Arte Rupestre Patrimonio de la Humanidad de la Comunitat Valenciana, que en una primera fase se concretará en el diseño de una página web y la creación de una marca cultural que unifique y amplifique la visibilidad del Arte Rupestre como valor cultural y turístico.

PINTURAS RUPESTRES

Figura 1. Distribución de las pinturas rupestres en la Comunitat Valenciana a partir del listado de enclaves incluidos en la declaración de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad (1998). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

2.
Análisis diagnóstico
en torno a tres núcleos:
Els Ports/L'Alt Maestrat
(Castelló), El Massís
del Caroig (València)
y Muntanyes d'Alacant
(Alacant)

El gran número de sitios localizados hasta la fecha con representaciones rupestres presenta una amplia distribución espacial en el territorio valenciano condicionada entre, otros factores, por la existencia de formaciones montañosas con abrigos naturales que fueron susceptibles de ser integrados en el paisaje cultural de las sociedades prehistóricas. De este modo se observan concentraciones específicas al norte, en el núcleo de las estribaciones montañosas ibéricas de las comarcas de Els Ports y El Maestrat, en la región central coincidiendo con el Massís del Caroig, y también al sur, en las formaciones prebéticas de las comarcas alicantinas de L'Alcoià-Comtat y la Marina Alta, territorio que incluye el parque natural de Serra de Mariola/El carrascar de la Font Roja, la Serra d'Aitana y las estribaciones que discurren desde el valle del río Serpis hasta el mar y sus vías de acceso (Vall de Gallinera, Vall d'Ebo, Vall de Laguar). Los paisajes con arte rupestre seleccionados se circunscriben pues a estos territorios montañosos y coinciden en disponer de unas infraestructuras de partida para poder diseñar un producto cultural a tal efecto. Del mismo modo, los paisajes naturales donde se ubican obedecen a entornos de singular riqueza medioambiental que permiten ampliar la oferta de ocio y actividades lúdicas para su adecuación a una demanda diversificada que refuerce su atractivo turístico. De norte a sur, los enclaves escogidos son 1) el área de Valltorta/Morella en las comarcas de Els Ports y L'Alt Maestrat (Castelló), 2) el Massís del Caroig (Valencia) y 3) el entorno de Petracos/La Sarga en las comarcas de L'Alcoià-Comtat y la Marina Alta (Alicante).

2.1. Arte rupestre dels Ports y l'Alt Maestrat

El norte de las tierras de Castelló concentra una parte muy significativa del arte rupestre de la Comunitat Valenciana, especialmente en las comarcas dels Ports y l'Alt Maestrat donde se localizan algunos de los conjuntos más representativos del arte rupestre levantino como **Valltorta-Gasulla** y **Morella la Vella** (Figura 2).

2.1.1. Morella la Vella

2.1.1.1. El territorio

Morella la Vella corresponde a un paraje situado seis km al noroeste de la población de Morella, en la parte alta de la ladera del valle del río Bergantes, a 1000 msnm.

Los cinco conjuntos de arte rupestre conservados en Morella La Vella son los siguientes: La Galería Alta, La Galería del Roure, La Galería de la Vinya, La Cova cha del Barranquet y La Galería de la Partició, todos ellos declarados BIC e inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco (Kioto, 1998).

El descubrimiento de las pinturas rupestres de Morella la Vella tuvo lugar en octubre de 1917 por José Senet Ibáñez. Ese mismo año se llevo a cabo un primer estudio por Eduardo Hernández Pacheco, de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (MNCN, Madrid). Fue en el año 1987 cuando se descubrieron nuevas pinturas en la denominada Coveta de la Cornisa, ubicada debajo de la Galería Alta (Sarria et al, 1987).

La secuencia pictográfica de Morella la Vella corresponde a los estilos levantino y esquemático. En la Galería y la Galería del Roure se conservan representaciones que se han relacionado con las fases avanzadas del arte Levantino, mientras que en los otros conjuntos las manifestaciones corresponden al estilo Esquemático.

A las pinturas de Morella la Vella hay que sumar los importantes elementos patrimoniales de forma que integran un paraje de indudable atractivo cultural.

De otro lado conviene añadir el rico paisaje tradicional conformado por bosques de robles y encinas y campos cultivados, así como la riqueza patrimonial. En las instalaciones de la masía se ubica un centro de acogida que ofrece a los visi-tantes visitas guiadas los conjuntos rupestres de Galería Alta y la Galería del Roure.

EL PATRIMONIO CULTURAL. Interior de Castellón

Figura 2. Patrimonio Cultural en las comarcas de Els Ports y El Maestrat. El mapa ofrece el recorrido de los senderos homologados. Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

2.1.1.2. Agentes implicados

Morella constituye un enclave turístico de primer orden que basa su oferta en el patrimonio cultural y natural (Figura 3). La oferta turística de Morella incluye la propia población con sus monumentos: Castillo, Basílica y recinto de murallas y torres, así como diversos museos temáticos (www.morellaturistica.com). Cuenta además con el primer Centro de Turismo de Interior de la Comunitat Valenciana, instalado en la Fabrica Giner.

Una red de senderos de corto recorrido surca su término municipal y enlazan la ciudad de Morella con otras poblaciones dels Ports y con enclaves de interés ambiental:

- PR-CV 116 Morella Forcall
- PR-CV 119. Morella-Cinctorres
- PR-CV 215 Morella Herbeset
- PR-CV 216 Morella-Xiva
- PR-CV 217. Xiva -Herbes-Forcall
- PR-CV 375. Pereroles-Xiva
- PR-CV 375. Pereroles-Hebes
- PR-CV 373. Pereroles -Herbeset
- PR-CV 372 Pereroles-La Pobleta

Morella dispone de una amplia red de alojamientos hoteleros en la población y de casas de Turismo Rural en el entorno urbano. Cuenta además con empresas especializadas en el diseño y ejecución de actividades turísticas programadas.

2.1.2. El Parque Cultural de Valltorta-Gassulla

El Parque cultural de Valltorta-Gasulla, situado al norte de Castelló, ha sido el primer parque cultural declarado en la Comunitat Valenciana. La ley de Patrimonio Cultural Valenciano incluye esta figura con el objetivo de gestionar aquellos espacios singulares debido a la presencia de Bienes de Interés Cultural integrados en paisajes destacados por sus valores ambientales (Figura 3 y 4).

PAISAJE PROTEGIDO

Figura 3. Paisaje protegido según diferentes figuras en los comarcas de Els Ports y El Maestrat (Castelló). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

La extensión del parque alcanza unas 22.000 ha incluidas en ocho términos municipales, Tírig, Albocàsser, Les Coves de Vinromà, Vilar de Canes, Benassal, Ares del Maestrat y Morella, integrados en las cuencas hidrográficas de la Rambla Carbonera y el Barranc de la Valltorta.

Para la delimitación del parque se ha considerado una serie de aspectos clave como la presencia de manifestaciones rupestres con una alta densidad en el territorio considerado, así como el alto número de yacimientos arqueológicos. Otro aspecto relevante ha sido su localización en un espacio cultural tradicional que con-juga el aprovechamiento del medio, una población distribuida de forma dispersa en masías, y la existencia de construcciones tradicionales en piedra seca (Casetes de volta, azagadors, pous, cènies, neveres). Todo ello en un entorno natural singular (Martínez Valle, 2000).

2.1.2.1 El territorio.

El parque se localiza en un entorno de media montaña del Sistema Ibérico que incluye, en su parte occidental, relieves amesetados atravesados por diferentes barrancos que fluyen en la Rambla Carbonera. La altitud del relieve y las precipitaciones en torno a los 600 mm están en la base de las formaciones de carrascales. En las zonas más abrigadas aparecen formaciones de robles (*Quercetum rotundifoliae*) como en el Barranc dels Horts (Martínez Valle, 2000). Entre la fauna destacaremos la presencia de la cabra montés (*Capra pyrenaica hispánica*) y el jabalí (*Sus scropha*), además de una variada comunidad de aves que incluye el Buitre leonado (*Gyps fulvus*), el águila real (*Aquila Chrysaetos*) y el buho real (*Bubo Bubo*) (Martínez Valle, 2000).

Hacia la costa cambia el paisaje de forma que encontramos suaves relieves correspondiente a las alineaciones Costero Catalanas. En los valles, el paisaje de agri-cultura de secano se extiende alrededor de las principales poblaciones (Albocàsser,

En el año 1917 tuvo lugar el descubrimiento de los primeros abrigos con arte rupestre en el Barranc de la Valltorta. Ya en el año 1934 se dieron a conocer los conjuntos de Gasulla. Los 97 conjuntos conservados en el parque corresponden principalmente al estilo Levantino. Entre los conjuntos más conocidos señalaremos

la Cova dels Cavalls, Les Coves dels Civils, Saltadora, Abric Centelles y Cova Remi-gia (Figuras 5, 6 y 7). También se localizan manifestaciones de estilo Esquemático, grabados paleolíticos y arte rupestre histórico.

El patrimonio histórico del parque incluye las masías fortificadas, algunas ermitas y el paisaje construido en piedra seca entre el que destacaremos los abancalamientos, las casetas de volta, azagadores, neveros y molinos de harina.

Entre los enclaves de elevado valor ambiental el parque incorpora 7 micro-reservas de flora como el Barranc dels Horts.

Las poblaciones del Parque conservan un rico patrimonio monumental y artístico especialmente Ares del Maestrat Catí, Benassal y Albocàsser.

Ares del Maestrat se localiza en la cabecera de la Rambla Carbonera a 1200 msnm. En la actualidad cuenta con una población de 202 habitantes. Sobre la muela que preside el pueblo se hallan las ruinas de su antiguo castillo. A sus pies se extiende la población en la que sobresale la iglesia parroquial, que exhibe una fachada barroca (siglo XVIII). La Plaza Mayor incluye en sus proximidades otros edificios importantes, como los Porches, antigua lonja de estilo gótico-mudéjar, o la cárcel del siglo XIII. El Ayuntamiento, levantado sobre las antiguas murallas, es de estilo gótico, y en su interior destaca su Sala Capitular (siglo X).

Catí se localiza en el límite norte del parque. En la actualidad cuenta con una población de 779 habitantes. El centro histórico de la villa es Conjunto Histórico; conserva el trazado urbano medieval y edificios singulares como la “Casa de la Vila”, la iglesia parroquial de la Asunción de María, con un retablo de Jacomart, y la “Cruz de Avinyó”, y el “Palau de Sant Joan”, una de las mejores muestras de arquitectura gótica civil palaciega

Benassal, con 1130 habitantes, conserva parte del recinto amurallado y tres torres: *Garcés*, *Redona*, de la *Presó*, y un portal de acceso al recinto con un arco de tradición árabe y varias casonas nobiliarias del siglo XVIII. En sus proximidades se localiza el balneario de la Font d'En Segures

Albocàsser, emplazado en el centro del parque, aglutina una población de 1300 habitantes. Destaca la ermita y hospedería de Sant Pau, construida en el siglo XVI en una encrucijada ganadera, junto a la desaparecida laguna de Albocàsser, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional.

Figura 4. Interior del Museu de la Valltorta (Fotografia IvCr.

Ordenación espacial y compositiva

Figura 5. Calco de la cavidad central de Civil III (Tírig, Castelló) según López Montalvo 2009 (Tírig, Castelló).

2.1.2.2. Actores implicados

El parque cultural dispone de un centro de acogida e interpretación. El Museo de la Valltorta, de titularidad pública (Generalitat Valenciana), introduce al visitante en el conocimiento del arte rupestre de la Comunidad Valenciana y sirve punto de partida de las visitas guiadas a lo largo de los itinerarios del parque. Actualmente la oferta consiste en la visita guiada a seis conjuntos: la Cova dels Cavalls, les Coves del Civil, la Saltadora, Mas d'En Josep, en la Valltorta, y Cova Remigia y el Cingle de la Mola Remigia en el Barranc de Gassulla.

El parque dispone de oferta de alojamientos rurales en masías rehabilitadas (info@turistrat.es). Cuenta además con dos balnearios como: La Font d'En Segures (Benassal) (www.benassal.es) y la L'Avella (Cati) (www.banyslavella.com). (Figura 8).

2.1.3. Análisis diagnóstico del arte rupestre de Els Ports y L'Alt Maestrat

La propuesta de difusión del arte rupestre en las comarcas dels Ports y L'Alt Maestrat gira en torno al Parque Cultural de la Valltorta, convirtiéndose en el único ejemplo en la Comunitat Valenciana donde se ha reconocido oficialmente esta figura administrativa para la protección, conservación y difusión del arte rupestre. El espacio cuenta con un edificio acondicionado como Museo del arte rupestre que reúne unas excelentes condiciones para la divulgación a través de contenidos científicos actualizados y propuestas visuales que incluyen la réplica de la Cova dels Cavalls. Desde el Museo se visitan una serie de yacimientos, aquellos que reúnen las condiciones apropiadas a tal efecto. Recientemente se ha presentado una propuesta de visualización 3D accesible online, realizada gracias a la coordinación entre los organismos públicos implicados en la protección y promoción del arte rupestre (Generalitat Valenciana y el Ministerio de Cultura, Educación y Ciencia), el Museo de la Valltorta y el impulso del ayuntamiento de Tírig y la colaboración de Amics de la Valltorta y los ayuntamientos de Coves de Vinromà, Ares del Maestrat, Albocàsser, Benassal y Ulldecona: <http://vull.4darterupestre.com/home/o/o/es>.

Figura 6. Escena principal de caza en estilo levantino representada en la Cova dels Cavalls (a partir de Martínez Valle y Villaverde 2001).

Figura 7. Escena principal de caza de la Cova dels Cavalls (Tírig, Castelló) según el calco de Obermaier (Martínez Valle y Villaverde 2002).

4D Vull se enmarca en el proyecto 4D Arte Rupestre en el cual se está implementando un Repositorio de Arte Rupestre (RdAR) desarrollado por José Pereira y dirigido por Juan F. Ruiz. El proyecto 4D Vull persigue, además de la promoción del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo Patrimonio de la Humanidad de Valltorta-Gasulla-Ulldecona a través de productos digitales elaborados, llevar a cabo el diagnóstico del estado de conservación de las pinturas (Figuras 9, 10 y 11).

Este tipo de iniciativas cuentan con el respaldo de la Generalitat Valenciana y pueden realizarse en la actualidad a través del acceso a diversos fondos, entre los que destaca la línea abierta anual de ayudas (desde el ejercicio 2007), por parte del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, para bienes declarados Patrimonio de la Humanidad dirigidas a las entidades locales (<https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial/iniciativas/ayudas-para-bienes-declarados-patrimonio-mundial.html>).

El parque Valltorta/Gasulla dispone de unas condiciones adecuadas para la divulgación del arte rupestre como producto cultural y turístico. Un aspecto que debería fomentarse es la coordinación con otros núcleos de arte rupestre con el fin de aunar iniciativas para amplificar su difusión.

2.2 El arte rupestre en el Massís del Caroig (València)

El área central valenciana incluye un importante conjunto de abrigos con arte rupestre de cronología Holocena que forman parte del amplio número de sitios del arco Mediterráneo peninsular declarados por la UNESCO patrimonio de la humanidad. El Massís del Caroig alberga una parte importante de estos conjuntos que encontramos igualmente al norte del río Xúquer, en las estribaciones de la Sierra del Caballón (La Canal de Dos Aguas), y hacia el sur en la Sierra de Enguera (Hernández y Martínez Valle, 2008, Martínez Rubio, 2015). El número de yacimientos rupestres asciende a 34 estaciones con arte levantino y 20 estaciones con representaciones esquemáticas (repartidas entre los municipios de Millares, Bicorp, Dos Aguas, Quesa, Navarrés, Jalance y Ayora) (Figura 12). En siete de estos abrigos se observan ambos tipos de representaciones (Martínez Rubio, 2010). La relevancia de estos conjuntos reside no sólo en la excepcionalidad de algunos de los sitios documentados, dada la calidad y amplia representatividad de la secuencia artística reconocida (Levantino, Macroesquemático

y Esquemático), sino también en la concentración de este tipo de manifestaciones artísticas en un territorio acotado que permite abordar su análisis desde una perspectiva territorial, y la vez proceder a su interpretación en términos crono-culturales.

La inclusión de esta área en la propuesta del plan de explotación turística del arte rupestre y su entorno paisajístico viene dada por su gran interés, al coincidir con uno de los núcleos más ricos en expresiones artísticas rupestres del ámbito valenciano. Al mismo tiempo, la selección aporta el interés añadido que supone un entorno natural excepcional que incluye el curso medio del Xúquer y el Massís del Caroig como enclaves paisajísticos de gran relevancia medioambiental. En la actualidad, el Ecomuseo de Bicorp concentra la actividad de gestión de una amplia oferta de propuestas que ofrecen la posibilidad de visitas a los conjuntos de Cueva de la Araña y Barranco Moreno (ambos situados en dicha localidad). El área incluye asimismo la reserva valenciana de caza de Mola de Cortes, declarada reserva nacional de caza en 1973, en la que destacan las especies cinegéticas de cabra montés y muflón, junto a otras especies no cinegéticas como el gato montés, nutria paleártica, águila calzada y perdicera, halcón peregrino, y búho real entre otras (<http://www.agroambient.gva.es/web/medio-natural/informacion-general>). También cuenta con diferentes figuras de protección y conservación del espacio natural: paisaje protegido de Mola de Cortes y el Caroig, y el de Sierras de Martés y del Ave.

2.2.1 El territorio

El núcleo de arte rupestre en las comarcas interiores de la provincia de València engloba diversos municipios de la Canal de Navarrés y la Hoya de Buñol: Dos Aguas, Millares, Bicorp, Quesa, Navarrés, Jalance y Ayora. Su ubicación, en un entorno montañoso abrupto, ha propiciado a lo largo de la historia una baja densidad demográfica. Este factor posiblemente ha favorecido la conservación de diferentes parajes naturales de indudable valor ambiental (Figura 13). El río Xúquer constituye uno de los principales ejes vertebradores de este territorio separando los entornos montañosos de las Sierras de Martés, del Ave y Caballón a la izquierda, donde se sitúa el municipio de Dos Aguas, de la Mola de Cortes y el Massís del Caroig a la derecha, que engloba a gran parte de los restantes municipios mencionados. Situados en el límite entre los sistemas Ibérico y Bético, estos parajes agrestes han permanecido

RECURSOS TURÍSTICOS. Interior de Castellón

Figura 8. Resumen gráfico de los recursos turísticos del interior de Castelló. Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

Figura 9. Imagen del panel 1 de Mas d'En Josep, Tirig, Castellón (a partir de 4D Arte Rupestre <http://vull.4darterupestre.com/site/eNpLtDK0qi62MrJSyxrRss60MjaxrgUA09EFqQ%2C%2C/a33525c2e047dd0cc6eea8b90a90a36e/ES>).

Figura 10. Imagen del panel 1 de Mas d'En Josep en falso color, Tírig, Castellón (a partir de 4D Arte Rupestre <http://vull.4darterupestre.com/site/eNpLtDK0qi62MrJSyxrRss60MjaxrgUA09EFqQ%2C%2C/a33525c2e047dd0cc6eea8b90a90a36e/ES>).

Figura 11. Escena bélica de Les Dogues en falso color, Ares del Maestrat, Castelló (a partir de 4D Arte Rupestre <http://vull.4darterupestre.com/site/eNpLtDK0qi62MrJSyxrRss60MrawrgUA090FrQ%2C%2C/8b76013be5e4d6284ec260a77ee398a5/ES>).

tradicionalmente aislados, si bien en la actualidad los sistemas de comunicación a través de carreteras comarcales y caminos rurales han mejorado sensiblemente, aunque todavía requieran de inversiones notables. El clima es mediterráneo con algún rasgo de carácter continental, unas precipitaciones en torno a los 500 mm, con un pico en el otoño durante los meses de octubre y noviembre, y una temperatura media de 14°-16° (Hermosilla 1999, Piqueras 1999). Las diferencias altitudinales de la zona, que oscilan entre los 2000 y 1000 msnm, explican las particularidades detectadas. El principal curso hidrográfico es el río Xúquer, al cual vierten toda una serie de barrancos de forma directa o indirecta a través de las ramblas de Cantabán (zona occidental de la Mola), la Rambla Seca (al noreste del macizo) y el río Escalona al sur.

El Massís del Caroig cuenta con 47 abrigos con arte rupestre (Martínez 2010), todos ellos se incluyen en la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) y de Patrimonio Artístico e Histórico de la Humanidad (UNESCO 5-XII-1998). Buena parte de estos conjuntos se concentran en los municipios de Bicorp y Millares. En el municipio de Bicorp encontramos los yacimientos de Balsa de Calicanto, Cuevas de la Araña, Charco de la Madera, Era del Bolo, Las Sabinas, Los Gineses, Lucio, Fuente Seca (Tollos I), La Cambriquia (Tollos II), El Garrofero y el Zuro. En el municipio de Millares se localizan entre otros los abrigos rupestres de Abric del Roser, L'Abric de Vicent, el abrigo de los Chorradores, y el recientemente dado a conocer Abric de Trini, entre un amplio conjunto de yacimientos (28) publicados en el marco de la tesis doctoral de Trinidad Martínez Rubio (2010).

Buena parte de los abrigos con evidencias de pinturas rupestres se localizan en los barrancos que jalonan este territorio. Una de las concentraciones destacadas se sitúa en el Barranco Moreno (Bicorp). Este espacio natural de singular atractivo paisajístico ofrece diversos enclaves de interés cultural entre los que destacan los abrigos con pinturas rupestres (Balsa de Calicanto, abrigo de Lucio), además de yacimientos arqueológicos (Cueva Zorra), o de interés etnológico (casas cueva). Las Cuevas de la Araña es otro de los enclaves destacados de este municipio.

Bicorp ocupa una superficie municipal de 136,50 km² que corresponde mayoritariamente a territorio forestal (pino carrasco y rodeno). El casco urbano se sitúa a unos 290 msnm, delimitado en gran parte por el trayecto del Barranco Moreno. En la actualidad cuenta con un censo de 527 habitantes conformado por 272 hombres y 255 mujeres. Este municipio forma parte del Lugar de Interés Comunitario de Muela de Cortes y El Caroig compartido con varios municipios del entorno (Valle de Ayo-

ra, Millares, Quesa, Bolbaite, Navarrés y Tous). Los principales ríos que discurren por este territorio son el Fraile, Ludey, Cazuma y el mencionado Barranco Moreno. Bicorp cuenta con toda una serie de rutas que han sido rehabilitadas y señalizadas a iniciativa del ayuntamiento y de la Asociación Macizo del Caroig, contando con fondos del programa Leader III y el apoyo de la Agencia Valenciana de Turismo, y que disponen de la homologación de la Federación Valenciana de montañismo. Por el área discurre el GR más largo de España (GR-7) que atraviesa la muela de Bicorp, además del GR-237 (Macizo del Caroig) que tiene una extensión total de 232 km. Entre los PR homologados que transcurren por el municipio de Bicorp señalaremos los siguientes:

- PR-V-204. Los cuatro ríos-Las Almas
- PR-V-205. Cubillas-Río Fraile
- PR-V-173. Barranco Moreno
- PR-V-234. Cazuma-Gola de Lucino
- PR-V-235. Benedriz
- PR-V-236. Ruta del Pico del Fraile
- PR-V-237. Barranco Salado

Dos de estos PR incluyen en su recorrido el paso por abrigos con pinturas rupestres. El PR-V-173 (Barranco Moreno), ofrece un recorrido de aproximadamente 4h 30m que posibilita la visita de un paraje natural excepcional y el paso por el yacimiento con pinturas rupestres de Balsa de Calicanto, entre otros sitios con restos de pintura parietal. El PR-V-234 (Cazuma-Gola de Lucino) tiene un recorrido aproximado de 3h30 que permite la visita a las Cuevas de la Araña, uno de los enclaves principales con pinturas rupestres del lugar. Además, el área dispone de tres rutas en bicicleta (Ruta del Caroig, Ruta del Río Fraile y Ruta de la Muela).

El municipio de **Millares** ocupa una extensión de 105,5 km², y cuenta en la actualidad con una población de 369 habitantes (186 hombres y 183 mujeres). Se ubica a una altura de 364 msnm, a una distancia de unos 27 km de Bicorp. Junto con Bicorp y otros municipios del área, Millares forma parte de la Declaración LIC de la Muela de Cortes y el Caroig. El territorio municipal se sitúa en el entorno montañoso cretácico del Massís del Caroig, aspecto que le confiere un marcado carácter agreste. La vegetación dominante es la coscoja, si bien conserva determinados espacios arbolados con predominio de diferentes especies de pinos. Entre los

EL PATRIMONIO CULTURAL Interior de Valencia

Figura 12. Patrimonio Cultural en el Macizo del Caroig. El mapa ofrece el recorrido de los senderos homologados. Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

cursos de agua destacados, además del Xúquer, que conforma un angosto cañón a su paso por el municipio, mencionaremos el Barranco del Nacimiento, del cual procede buena parte del agua de riego del municipio. El GR-237 transcurre por el territorio municipal, que cuenta también con un PR-CV (Nacimiento-Castillet-Camaro) con una extensión de 12,2 km para un recorrido medio de 4h. El paisaje de Millares dispone de atractivos parajes naturales (Barranco del nacimiento, Fuente las Donas, Cueva de las Palomas, Salto de Millares, entre otros) que vienen a sumarse a uno de los yacimientos más representativos de icnitas en el territorio valenciano, la Rambla del Tambuc, declarado Bien de Interés Cultural (Santisteban y Suñer 2003, Suñer et al. 2008). Este extraordinario yacimiento fue uno de los 11 sitios seleccionados con huellas de dinosaurios en la península Ibérica (Icnitas de Dinosaurio de la Península Ibérica (IDPI)), y único valenciano, en la candidatura presentada a la UNESCO para formar parte del Patrimonio mundial, dada la excepcionalidad e interés del conjunto <http://icnitasdinosaurio.mcu.es>.

2.2.2. Actores implicados

La propuesta se ha centrado en dos municipios, **Bicorp** y **Millares**, dado que cuentan con una infraestructura inicial para poder estructurar un plan de actuación que permite la promoción turística del área a partir del arte rupestre. Las estructuras municipales son pues el primer eslabón del engranaje desde el cual abordar la organización de la misma. Dado que la representatividad de yacimientos con arte rupestre en otros municipios del macizo del Caroig es notoria, los municipios de las comarcas de **La Canal de Navarrés** (Enguera, Navarrés, Anna, Chella, Estubeny, Bolbaite y Quesa), el **valle de Ayora/Cofrentes** (Ayora, Jalance, Cofrentes, Cortes de Payás, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Zarra), además de Dos Aguas, en la **Hoya de Buñol**, son considerados también parte integrante del plan. Gran parte de los municipios mencionados se encuentran a su vez organizados en dos mancomunidades: la **Mancomunidad La Canal de Navarres** (Bicorp, Navarrés, Anna, Estubeny) y la **Mancomunidad Valle de Cofrentes** (Ayora, Jalance, Cofrentes, Cortes de Payás, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Zarra).

En Bicorp encontramos el denominado **Ecomuseo de Bircorp** (<http://www.ecomuseodebicorp.com/>), que se define como el instrumento para conser-

var, difundir y poner en valor el patrimonio local del municipio. Este organismo, gestionado por una fundación, ha sido promovido por el ayuntamiento de Bicorp, el Museu d'Etnologia de la Xarxa Museus de la Diputació de València y la Direcció de Patrimoni Valencià de la Generalitat Valenciana. Dispone de un centro de difusión e interpretación que tiene como objetivo la promoción, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural y natural local. En el centro de interpretación, situado en un lugar céntrico del municipio, se accede a varios espacios expositivos que ofrecen al visitante información sobre el arte rupestre y la prehistoria del área, la etnografía local, además de datos relevantes sobre los entornos naturales del Massís del Caroig. Se puede visitar en unos horarios establecidos y desde el mismo se organizan excursiones guiadas a los yacimientos con arte rupestre del Barranco Moreno y las Cuevas de la Araña. Se proponen también diversos tipos de actividades lúdicas (talleres) que tienen como objetivo promover el interés del público en general para conocer y conservar el patrimonio cultural y natural.

Millares dispone de la **Colección Museográfica José Martínez Royo**. Se trata de un espacio expositivo dividido en dos salas, una de ellas dedicada al yacimiento de Icnitas del Tambuc, y la segunda centrada en el arte rupestre del municipio. La colección es visitable mediante cita previa.

La **Diputación de Valencia**, a través de la Xarxa de Museus, ha estado directamente implicada en la creación del proyecto del Ecomuseo de Bicorp. Del mismo modo, la iniciativa fue respaldada por la **Direcció General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana**, institución que es garante de la catalogación, conservación y difusión del arte rupestre como Bien de Interés Cultural y Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Desde un punto de vista empresarial, la Asociación de Empresarios Turísticos del Macizo del Caroig (**TURCAROIG**) ofrece información a través de una página web <http://www.turcaroig.com/> sobre la disponibilidad de alojamiento y restauración en el área. Desde las páginas web de los diferentes municipios es posible acceder también en algunos casos a este tipo de información, además de otras noticias y eventos de interés.

La empresa **ARQ&VOLTA Patrimoni i Societat** ofrece específicamente visitas guiadas a algunos de los principales yacimientos con Arte Rupestre del área (Cuevas de la Araña, Barranco Moreno y el Cinto de las letras entre otros). La oferta de propuestas incluye la visita al yacimiento de icnitas del Tambuc e incluso la realización de safaris fotográficos en el Massís del Caroig.

PAISAJE PROTEGIDO

Figura 13. Paisaje protegido según diferentes figuras en el Macizo del Caroigo (Valencia). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

Los diferentes municipios de la **Canal de Navarrés** disponen de una página web que ofrece información de la oferta turística del entorno municipal (Figura 14). Algunas de estas páginas ofrecen información de detalle con el fin de promover el turismo mediante datos adicionales sobre los lugares de interés cultural y natural, además de la oferta gastronómica, de alojamiento y posibilidades de rutas y acceso a los diferentes espacios señalados. Es el caso de la página de Enguera <http://www.enguera.es/content/museos>. Cuenta con un museo arqueológico visitable con fondos arqueológicos, paleontológicos y una pinacoteca. Este municipio cuenta además con un servicio de información turística. La casa de Cultura de Enguera dispone de un espacio expositivo habilitado como museo etnológico. Este municipio, que alberga el mayor número de población de la comarca (5000 habitantes), también dispone de la oferta más amplia de alojamiento y restauración. Del mismo modo ofrece el mayor número de áreas recreativas forestales y dos zonas de acampada (Fuente Huesca y Fuente las Arenas). Otras zonas de acampada en la comarca se sitúan en Navarrés (Cejas del Río Grande, Los Charcos). Además, en Quesa se ubica el campamento Río Grande (<http://campamentoriogrande.blogspot.com.es/>). El municipio de Anna cuenta con un camping municipal situado en el conocido paraje natural del Lago o Al-buferá de Anna).

La comarca de Valle de Ayora/Cofrentes ofrece una oferta de turismo rural más desarrollada en torno a tres municipios: Cofrentes, Ayora y Cortes de Pallás. Cortes de Pallás es el núcleo urbano más cercano a Millares y Bicorp. Se trata de un lugar de gran atractivo turístico gracias a la labor realizada desde diferentes iniciativas para promocionar el entorno natural y cultural del territorio.

El parque fluvial del río Xúquer constituye sin duda el principal reclamo, complementado con toda una serie de rutas de senderismo y bicicletas que permiten acceder a diferentes lugares con encanto desde una perspectiva histórica (como el legado árabe a través de la denominada Ruta de los moriscos: los mosaicos cerámicos de Cortes). Toda la información resulta accesible a través de la página web municipal <https://www.cortesdepallas.es/guia-de-servicios/>.

El municipio de Cofrentes concentra la oferta hotelera más amplia y variada, que incluye un hotel balneario y toda una serie de alojamientos rurales (<http://cofrentes.es/>). El municipio de Ayora dispone de una página web con una detallada información sobre las posibilidades de alojamiento y restauración (<http://ayora.es/>). Asimismo presenta la promoción de una serie de visitas y rutas culturales entre las

que se encuentra una ruta de senderismo para la visita del yacimiento de Castellar de Meca, yacimiento ibérico declarado monumento histórico artístico en el año 1931.

2.2.3 Análisis diagnóstico del arte rupestre en el Massís del Caroig

El núcleo de arte rupestre del Massís del Caroig reúne unas condiciones excepcionales para crear un producto turístico cultural singular en un entorno paisajístico de indudable atractivo. Un total de 47 abrigos muestran evidencias de arte rupestre de los estilos Levantino, Esquemático y Arte Macroesquemático. Son varios los abrigos que disponen de las medidas de protección adecuadas (cerramientos) además de accesos acondicionados que permiten su visita. Desde el Ecomuseo de Bircorp se ofrece la visita a Las Cuevas de la Araña y el Barranco Moreno.

Las Cuevas de la Araña fueron descubiertas por Poch y Garí en 1920 y dadas a conocer por Hernández Pacheco (1924). Se trata de uno de los yacimientos más representativos del arte rupestre Levantino, localizado en el Barranco de Hongares (Bicorp). Las pinturas se reparten entre 3 covachos (Figuras 15, 16 y 17). El primero presenta una serie de figuras de estilo Levantino, identificándose 7 figuras humanas y 2 representaciones de animales, que no parecen conformar ninguna escena. El Covacho 2 ofrece el mayor número de motivos (42) entre los que se distinguen escenas de caza y la conocida escena de recolección de miel por lo que se refiere a los motivos levantinos. Cuenta asimismo con otros motivos de estilo Esquemático, algunos de los cuales ofrecen superposiciones directas o indirectas (García Robles et al. 2005). El Covacho 3 muestra un total de 11 motivos humanos y animales de estilo Levantino entre los que destaca un gran bóvido. **El Barranco Moreno** incluye una concentración excepcional de abrigos con arte rupestre (8) además de yacimientos arqueológicos y de interés etnológico (casas cuevas). Los abrigos situados directamente en el Barranco Moreno son: Abrigo del Charco de la Madera, Abrigo del Zuro, Abrigo de la Era del Bolo y Balsa de Calicanto. En los barrancos tributarios se ubican: El Abrigo del barranco Garrofero, Abrigo de Lucio, Tollos I y Tollos II. Buena parte de los accesos a estos abrigos están bien acondicionados y además los yacimientos cuentan con una protección adecuada que permite el acceso de visitas garantizando la protección de las pinturas (en alguno el

RECURSOS TURÍSTICOS. Interior de València

Figura 14. Resumen gráfico de los recursos turísticos del interior de València. Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

cierre ha sido renovado recientemente: Abrigo de Lucio). Desde un punto de vista del legado artístico destacaremos la especial concentración en este enclave de las representaciones artísticas del denominado estilo Macroesquemático o Esquemático Antiguo. Este factor añade indudable valor al conjunto puesto que permite mostrar la variabilidad de manifestaciones holocenas presentes en el ámbito valenciano con la singularidad propia de la concentración de figuraciones esquemáticas y su aportación a la discusión sobre la posición cronológica a través del análisis de las superposiciones. Destacaremos en este sentido el singular abrigo de **Balsa de Calicanto** (Torregrosa, 1999) (Figura 18 y 19).

En el mismo es posible visualizar un número importante de motivos que se adscriben al arte Esquemático (meandriformes), además de un buen número de figuras antropomorfas de este estilo. Dos figuras zoomorfas de estilo Levantino aparecen también representadas. Conviene advertir la relación establecida por diversos autores, atendiendo a los principales motivos representados (zig-zags, meandriformes, determinadas figuras antropomorfas de carácter esquemático antiguo), con el arte Macroesquemático y Esquemático antiguo individualizado en las comarcas centro-meridionales valencianas (Torregrosa 1999, García Robles et al. 2005). La confirmación de esta hipótesis dotaría de una cronología a estas manifestaciones en torno a la segunda mitad del VIII milenio antes del presente. En el mismo barranco (Figura 20) se encuentra **el Abrigo de Lucio**, amplia cavidad en la que podemos con-templar un grupo de figuras femeninas de estilo **Levantino** recurrentemente referidas en la bibliografía sobre esta manifestación artística (Figura 21).

En el área encontramos otros abrigos que presentan unas condiciones adecuadas para su visita, dado que cuentan con cierres y accesos acondicionados que permiten la llegada de los visitantes. Requieren en cualquier caso de una programación de visitas guiadas que debería coordinarse desde un punto de información. Este punto podría ser el propio Ecomuseo de Bicorp dado que es el único espacio que ofrece una infraestructura de partida. Los abrigos potencialmente visitables serían aquellos que ya ofrecen unas condiciones apropiadas de conservación, protección y fácil acceso. En otros casos debería valorarse la consecución de las adecuaciones necesarias para ampliar la oferta de conjuntos visitables, siempre y cuando se den todas las condiciones que garanticen la salvaguarda de los conjuntos.

Recientemente también se ha acondicionado en el marco de este programa **el Abrigo del Garrofero** en Navarrés.

Figura 15. Calco de las Cuevas de la Araña, a partir de Martínez i Rubio (2011) según la reconstrucción de la escena de caza de Hernández Pacheco (1924).

Figura 16. Cuevas de La Araña (Bicorp, València). Foto a partir de la Web del Ecomuseo de Bicorp (2011).

Figura 17. Detalle de la recolección de miel en Cuevas de La Araña (Bicorp, València). Foto a partir de la Web del Ecomuseo de Bicorp (2011).

Algunos de los abrigos del área ya reúnen algunas de estas condiciones como sería el caso del **Cinto de las letras** en Dos Aguas, cuyos dos abrigos (El Ciervo y la Pareja) cuentan con una señalización y protección adecuadas y recientemente renovadas al amparo de los programas del Ministerio de Cultura para proyectos que impliquen el estudio, conservación y consolidación de yacimientos declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad (Figura 22).

En el municipio de Jalance se ha procedido igualmente a la puesta en marcha de programas similares de intervención en los abrigos localizados en este municipio (Domingo et al. 2012).

La conservación, y protección de los abrigos que requieran de intervención ha de ser una prioridad que permitirá, una vez cumplidos los requisitos, su inclusión en la oferta de yacimientos visitables.

Consideramos que, dada la existencia de la figura de Parque Cultural contemplada en la ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, ésta sería la fórmula más adecuada para integrar en el marco legal apropiado la protección, conservación y difusión de este producto cultural. El área del Macís del Caroig reúne todos los requisitos tal como ya ha sido referido en el Plan turístico publicado por la Agencia Valenciana de Turismo que propone la creación del Parque Cultural Macís del Caroig. El desarrollo de la ley de parques culturales, que dotara a esta figura de las competencias, equipamiento y marco legal necesario, sería un paso de gran relevancia.

La realidad actual requiere potenciar el centro de interpretación integrado en el Ecomuseo de Bicorp con el fin de disponer de un punto central de coordinación. El incremento de su capacidad para organizar visitas guiadas y ser un punto de información sobre el arte rupestre y el entorno del Massís del Caroig debe ser un objetivo central del plan turístico en torno al arte rupestre en el área.

La situación actual requiere de la potenciación del producto cultural y su capacidad de atraer visitantes, siendo necesario el desarrollo de los siguientes aspectos:

1. Implicación y coordinación de las administraciones con responsabilidad directa en la conservación y difusión del patrimonio (Direcció General de Patrimoni, Diputació de València, Mancomunidades, municipios) para garantizar la adecuación y supervisión de las actuaciones destinadas a potenciar este producto cultural.
2. Coordinación entre las administraciones locales (Bicorp y Millares, y otras) con el fin de favorecer la promoción centralizada de

Figura 18. Zigzag y menadriiformes esquemáticos en el Abrigo de Balsa de calicanto (Bicorp).
A partir de Hernández Pérez (2006).

Figura 19. Detalle de figuras humanas esquemáticas en el Abrigo de Balsa de Calicanto
(Bicorp, València). Foto a partir de la Web del Ecomuseo de Bicorp. (2011).

Figura 20. Barranco Moreno (Bicip, València). del Ecomuseo de Bicip (2011).

las distintas rutas habilitadas. La dotación de personal cualificado resulta clave con el fin de incrementar la calidad de los servicios ofrecidos.

3. Propuesta web que aglutine toda la información referida al arte rupestre en el entorno del Caroig, desde el centro de interpretación, hasta las visitas guiadas a los yacimientos habilitados, y que incluya toda la información sobre los entornos naturales de los abrigos con arte rupestre, así como el yacimiento de Icnitas de Tambuc.
4. Promoción institucional (local, comarcal, regional, nacional e internacional a través de la Oficina valenciana de Turismo). En la actualidad se accede a la información proporcionada desde la página web del Ecomuseo de Bicorp.
5. Adecuación de la oferta de alojamiento y restauración que puede generarse a partir de la consolidación del producto turístico cultural. En la actualidad la oferta es desigual.

2.3 El arte rupestre en les Muntanyes d'Alacant

2.3.1 El territorio

Las comarcas de la Marina Alta, la Marina Baixa, l'Alcoià y el Comtat constituyen un núcleo relevante de yacimientos con arte rupestre declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En el ámbito valenciano, la provincia de Alacant concentra el mayor número de conjuntos (169), en gran parte localizados en este territorio situado al norte de la provincia (Figura 23). Se trata de un enclave de gran potencial para promocionar un producto turístico cultural dada su situación estratégica cercana a algunos de los principales focos turísticos de la costa alicantina (Dénia, Xàbia, Calp, Altea o Benidorm entre otros).

Figura 21. Detalle de figuras humanas de estilo levantino en Abrigo de Lucio (Bicorp, València). A partir de Hernández Pérez (2005).

Figura 22. Detalle de figuras humanas de estilo levantino en Abrigo de Lucio (Bicorp, València).
A partir de Hernández Pérez (2005).

De este modo, el territorio septentrional de la provincia, comprendido entre la Serra de Mariola al oeste, el mar Mediterráneo al este, la Serra del Benicadell al norte y la Serra de Aitana al sur, reúne un amplio número de conjuntos de los estilos Esquemático, Levantino y el denominado arte Macroesquemático. Se trata de un área montañosa vertebrada en el interior por el río Serpis o Alcoi, que discurre a través de una amplia cubeta en la cabecera (la Vall del Serpis), y cuya conexión hacia el mar se realiza a través de una serie de angostos corredores encajados entre abruptas elevaciones. Estos contrafuertes montañosos, que forman parte del prebético oriental, dotan al paisaje de la región de un indudable atractivo al ofrecer una diversidad de ambientes naturales que incluye territorios de montaña y costeros de singular belleza paisajística (Figura 24). El clima de la región es mediterráneo, con un régimen de lluvias concentradas en el otoño, y ciertos rasgos de continentalidad en las comarcas interiores.

El área incluye los parques naturales de Serra de Mariola, Font Roja, el Penyal d'Ifac i el Montgó. La Serra Mariola fue declarada parque natural en el año 2002 con una superficie protegida de 16.000 ha que incluye a varios municipios de las comarcas interiores de l'Alcoià i el Comtat <http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-serra-de-mariola>. En este parque encontramos el bosque de Tejos más meridional de Europa (La Teixera d'Agres), y es además bien conocido por la singularidad y variedad de especies florísticas. El municipio de Alcoi (L'Alcoià) dispone también del Parque natural de la Font Roja (1987), con un área de protección de 2.298 ha que incluyen L'Alt de Sant Antoni, el Carrascal de la Font Roja y la Teixereta <http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-font-roja>. Entre otros paisajes de interés destaca el bosque de caducifolios, que tiene un carácter relíctico en el ámbito valenciano. La amplia diversidad de flora y fauna, las casas de campo tradicionales (masos), o los pozos de nieve (neveres), constituyen otros elementos de alto valor etnológico.

En el municipio de Dénia se sitúa el Parc Natural del Montgó, declarado en el año 1987, que abarca una extensión de 2.117 ha (<http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-el-montgo>). Destaca la gran cantidad de especies de flora conservada y la belleza de los paisajes acantilados en el Cap de Sant Antoni, dónde se ubica la reserva natural de los fondos marinos.

Por último, el Penyal d'Ifac se localiza en la localidad de Calp (<http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-penyal-d-ifac>). Esta singular roca fue declarada

parque natural en el año 1987 y ocupa una reducida extensión de 53,3 ha protegidas. Se trata del espacio natural más visitado de la Comunitat Valenciana, no solo por su interés ecológico, sino también por los vestigios arqueológicos que permiten dar a conocer la historia de las ocupaciones humanas del peñón a través de toda una serie de yacimientos con cronologías que abarcan la Edad del Bronce, la época Ibérica, Romana y posteriores.

El arte rupestre en las comarcas de La Marina Alta, la Marina Baixa, L'Alcoià y El Comtat cuenta en la actualidad con dos centros principales que pueden ser el eje de actuación para la planificación de de la difusión turística en torno al arte rupestre: el centro de interpretación del Pla de Petracos (Castell de Castells) y el Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo i Moltó (Alcoi). El municipio de Castells de Castells, situado en la Marina Alta, dispone de un centro de interpretación de arte rupestre que constituye un reclamo turístico de primer orden junto a la visita de las pinturas rupestres de Petracos (200.000 visitas desde su creación). La localidad de **Castell de Castells** alcanza una extensión de 45,9 ha y tiene una población de 449 habitantes (2016). Situado a 551 msnm, este municipio del interior de la Marina Alta se localiza a una distancia de unos 30 km del núcleo turístico costero. El acceso desde la costa es sencillo y permite un flujo de turistas importante hacia el núcleo interior de la montaña alicantina. Los parajes escarpados conforman un característico paisaje entre valles interiores jalonados de pequeñas poblaciones. Continuando hacia el interior se accede a La Vall de Seta, La Vall d'Alcalà, y desde allí a La Vall de Gallinera, espacio que concentra también algunos conjuntos de arte rupestre. Hacia la costa, el recorrido sigue el curso del río Girona hasta Dénia, o bien se adentra en La Vall de Xaló. Las rutas de senderismo ofrecen una variada oferta en esta área. Dentro del término municipal encontramos las siguientes rutas homologadas:

PR-CV 149 "El Castellet"

PR-CV 150 "Morro Blau"

PR-CV 151 "Els Arcs"

PR-CV 19 "Guadalest-Castells"

PR-CV 46 "Callosa-Tárbenas- Castells-Guadalest"

PR-CV 168 "Benimassot-Barranc de Malafí-Castells"

Además, el municipio ha adaptado una ruta de ida y vuelta entre el centro de interpretación de arte rupestre y las pinturas rupestres del conocido como santuario

EL PATRIMONIO CULTURAL. El Norte de Alic

Figura 23. Patrimonio Cultural en La marina Alta, La Marina Baixa, L'Alcoià y El Comtat (Alicante). El mapa muestra el recorrido de los senderos homologados. Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

ante

Patrimoni cultural

Béns de rellevància local

Béns d'interés cultural

Porcentaje BIC y BRL

Porcentaje de total municipal

155

108

52

22

6

Número total.

Suma de BICs y BRL

Fonte: La D. G. de Patrimoni Cultural Valencià

FIGURAS NATURALES DE PROTECCIÓN

Figuras de protección

- | | |
|--|--|
| Paisaje protegido |
| Arboles monumentales |
| Microrreservas |
| Paraje Municipal | |

Figura 24. Paisaje protegido según diferentes figuras en las comarcas de L'alcoià, El Comtat, La Marina Alta y La Marina Baixa (Alicante). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

de Pla de Petracos. Se trata de una ruta de 13,9 km con una duración del trayecto de unas 4h y un recorrido de dificultad media (<http://www.castelldecastells.es/el-municipio/turismo/rutas-senderismo/museo-de-arte-macrosquematico-a-san-tuario-pla-de-petracos/>).

En el término municipal de Castell de Castells se localiza el conocido yacimiento arqueológico de les Coves de Santa Maira. Desde hace varios años un equipo multidisciplinar de la Universitat de València trabaja en este interesante lugar que ha aportado evidencias de ocupaciones prehistóricas del Paleolítico Superior, Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico y Edad del Bronce (Aura et al. 2007). En un panel exterior de esta cavidad se conserva un conjunto de figuras de estilo Levantino que vienen a sumarse a otros conjuntos ubicados en las inmediaciones. Recientemente se han publicado las investigaciones llevadas a cabo en el yacimiento de Casa dels Moliners fruto de una intervención arqueológica de urgencia cuyos materiales remontan las ocupaciones prehistóricas en el área a momentos iniciales del Paleolítico Superior (Gravetiense), hace unos 25.000 años (Miret et al. 2016).

La ciudad de **Alcoi** es uno de los mayores núcleos de población del interior de las comarcas centro-meridionales valencianas con 59.198 habitantes (2016). Situada a 562 msnm, la ciudad ofrece diferentes atractivos en un entorno natural privilegiado (parques naturales de La Serra Mariola y La Font Roja), y una oferta cultural interesante que incluye una visión diacrónica de las ocupaciones humanas, desde los primeros pobladores de la prehistoria, la introducción y consolidación de la agricultura y la ganadería, la época Ibérica, romana, medieval, moderna y finalmente la edad contemporánea, a través del análisis de un interesante foco de la revolución industrial en España. Todo ello ha dejado su huella en el entorno de la ciudad (yacimientos arqueológicos de diferentes cronologías), y en el propio casco urbano a través de los restos monumentales de los primeros vestigios de la fundación cristiana (1256) -Torre Na Valora y el Portal de Riquer del siglo XIII-, y otras edificaciones posteriores de gran interés (arquitectura modernista, arqueología industrial, arquitectura contemporánea (ej. La Lotja de Sant Jordi del conocido arquitecto Santiago Calatrava) (Figura 23). El Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo i Moltó, tiene un papel esencial en la promoción de la cultura local a partir de una propuesta expositiva que muestra la excepcional riqueza de La Vall del Serpis desde un punto de vista de la investigación prehistórica, las sociedades de la edad del Hierro y la época medieval <https://www.alcoi.org/es/areas/cultura/museo>.

La ciudad se encuentra rodeada de parajes de indudable valor paisajístico y natural entre los que destacan los parques naturales de La Font Roja y la Serra de Mariola, además de otros entornos naturales destacables: La Vall de Barxell-Polop, La Canal, El Barranc del Cinc (Figura 24). En la denominada partida de La Canal se encuentran los abrigos con pinturas rupestres de La Sarga (Hernández y Segura, 2002).

El atractivo turístico de la ciudad se ve incrementado por la singularidad de sus fiestas de moros y cristianos, declaradas de interés turístico internacional desde el año 1980 y cuya celebración a finales del mes de abril (festividad de Sant Jordi) atrae un número importante de visitantes http://www.alcoyturismo.com/alcoy/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=4040.

El GR7 discurre por el término municipal de Alcoi y de los municipios vecinos. El tramo Font Roja-Font de Mariola (24,5 km) afecta directamente a este municipio discuriendo por los parques naturales del mismo nombre. Toda una serie de rutas verdes que incluyen PR y SL homologados permiten la visita de parajes de interés natural y cultural:

PR-CV-133 Parc Romeral-Castell de Barxell (10,8 km, 8 h)

PR-CV-133.1 Preventori-projecte Canyet (3 km, 1h)

SL-CV-25.3 Estació de FFCC-Coll d'En Sabata (5,5 km 1h 30 m)

SL-CV-25.5 Batoi-Molí de Paià (2,7 km, 1h)

SL-CV-25.6 Parc de Batoi-Castellar (2,4, 1h)

SL-CV-25.7 Cervantes-Racó de S. Bonaventura (6,5 km, 2 h 15 m)

La Via Verda Batoi-Ibi tiene un recorrido de 18 km que permite también el acceso a las pinturas de la Sarga a partir de un recorrido auxiliar de 3,5 km. Otras rutas complementarias son la ruta Font Roja-Barranc de l'Infern (5 km, 1 h 15 m) y la ruta Font Roja-Menejador (6,3 km, 2 h 15 m).

En la actualidad los accesos a Alcoi han mejorado sensiblemente gracias a la construcción del tramo de autovía que desde Xàtiva, pasando por la Vall d'Albaida y La Vall del Serpis, llega a la ciudad de Alacant. Por lo tanto, los accesos por carretera permiten un trayecto rápido tanto desde València como desde el valle del Vinalopó y la ciudad de Alacant. La propia ciudad de Alcoi dispone de un servicio de autobuses diarios que une la ciudad con València y Alacant así como la línea de ferrocarril Alcoi-València. La comunicación entre La Vall del Serpis y la costa, principal foco de atracción turística, es buena desde el norte y el sur (desde Gandia

y Alacant respectivamente). Los accesos transversales son en cambio más complejos debido a la orografía de la región, que no obstante permite el viaje atravesando una serie de valles de indudable belleza paisajística (Vall de Gallinera, Vall d'Alcalà-Vall d'Ebo, Vall de Seta-Vall de Xaló, Vall de Guadalest).

2.3.2 Actores implicados

En la actualidad el núcleo de pinturas rupestres de las comarcas centro-meridionales valencianas cuenta con dos puntos de referencia para su visita: el Centro de Arte Rupestre Pla de Petracos en Castells de Castells y el Museu Arqueològic Camil Visedo Moltó d'Alcoi. La **Direcció General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana** es la responsable de la protección, conservación, catalogación y difusión de estas manifestaciones artísticas.

El **Centro de Arte Rupestre Pla de Petracos**, ubicado en el municipio de Castells de Castells, funciona como un centro de interpretación desde que en el año 2000 se firmara un convenio para la protección y divulgación del conjunto de Petracos con la **Diputació d'Alacant**, a través del **MARQ** (Museo Arqueològic de Alicante), y el área de arquitectura del gobierno regional. En la actualidad y después de una reciente remodelación se ha renovado el proyecto expositivo para actualizar los contenidos científicos. Desde la firma del convenio y hasta el año 2016 han visitado este espacio unas 200.000 personas, cifras que da cuenta del interés que despierta esta clase de turismo cultural a partir de una promoción eficiente. Gracias al convenio vigente se realizan periódicamente trabajos de gestión y mantenimiento en el propio centro de interpretación y en el enclave rupestre.

El **MARQ**, <http://www.marqalicante.com/Paginas/es/EL-MUSEO-P13-M3.html>, se ha convertido desde su inauguración en uno de los museos de arqueología de referencia del ámbito nacional y europeo. Con una propuesta ex-positiva actual, el museo dispone de un programa de exposiciones temporales que acapara el interés del gran público dado el atractivo y diversidad de las propuestas. Entre los yacimientos visitables el MARQ oferta el yacimiento de Pla de Petracos, ofreciendo información del mismo a través de la página web, así como sobre los horarios y posibilidades de concertar visitas.

El ayuntamiento de Castells de Castells cuenta con una página web desde la cual se accede a la información directa sobre el centro de arte rupestre y la ubicación del enclave de Petracos.

La MACMA, Mancomunitat Cultural de La Marina Alta nació en el año 1997 y tiene como uno de sus objetivos principales la difusión de una programación cultural de ámbito comarcal que permita aprovechar y promocionar los recursos disponibles. El municipio de Castell de Castells forma parte de esta mancomunidad así como otras 31 municipios de la comarca de La Marina Alta (Alcanalí, Benissa, Castell de Castells, Dénia, Gata de Gorgos, Murla, Ondara, Orba, Pedreguer, Pego, El Poble Nou de Benitatxell, Sagra, La Vall de Laguar, El Verger, Xàbia, L'Atzúvia, Benidolegig, Benimeli, Parcent, Els Poblets, El Ràfol d'Almúnia, Teulada, Saló, Benigembla, Llíber, Senija, La Vall d'Alcalà, La Vall d'Ebo i La Vall de Gallinera (<http://www.macma.org/>). Desde la página web se accede a información general, si bien buena parte de los datos no son todavía accesibles.

La Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme Pego, L'Atzúvia i les Valls (Oficina Tourist Info Pego i les Valls sirve de plataforma para la promoción de productos turísticos <http://www.pegoilesvalls.es/es/inicio>, si bien no se ha implementado información sobre los yacimientos de arte rupestre localizados en La Vall de Gallinera.

Por lo que respecta als Abrics de la Sarga, el plan de visitas al yacimiento es ofertado por el **Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo i Moltó d'Alcoi** www.alcoi.org/es/areas/cultura/museo/instalaciones/instalacion_001.html. Se trata de una institución municipal con una larga trayectoria de apoyo a la difusión del patrimonio y su investigación. Desde su inauguración, en el año 1945, el museo alberga algunas de las colecciones más relevantes de la Prehistoria y Arqueología valencianas, fondos que se han ido incrementando con el tiempo fruto de los nuevos ingresos procedentes de excavaciones urbanas, y también ordinarias, al amparo de las convocatorias de proyectos de actuación a tal efecto. En el proyecto expositivo de dicha institución se contempla la explicación de las pinturas rupestres de La Sarga y su contextualización en el marco de las manifestaciones artísticas holocenas del arco Mediterráneo. Desde el museo se ofrece la posibilidad de visitas guiadas al yacimiento. No existe pues un centro de interpretación del yacimiento si bien el Museu Arqueològic d'Alcoi sirve de plataforma para la difusión de este interesante yacimiento cuya elección incide en la importancia de este conjunto dada la naturaleza, calidad

y variedad de las manifestaciones consideradas, que incluyen representaciones del estilo Macroesquemático, Levantino y Esquemático.

El **ayuntamiento de Alcoi** dispone de una página web que facilita el acceso a información relevante sobre la ciudad, además de disponer de un amplio desarrollo de actividades para realizar en el municipio a través de la oferta de turismo cultural y de naturaleza. Entre otras actividades de interés, se muestra información sobre las posibilidades de visita a La Sarga a través de un link al Museu Arqueològic (http://www.alcoyturismo.com/alcoy/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=4060).

Los municipios de las comarcas alicantinas de l'Alcoià y El Comtat de Agres, Alcoi, Alfafara, Banyeres de Mariola, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, L'Alqueria d'Asnar, L'Orxa, Millena y Muro constituyen la **Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat (MAC)**, entre cuyos objetivos se encuentra la promoción económica del territorio así como de las actividades culturales. En conjunto el área alberga una población de 91.610 habitantes.

La ciudad de **Alcoi** es el núcleo más poblado, seguido de los municipios de **Cocentaina** y **Muro**. El ayuntamiento de Cocentaina cuenta con una página web (<http://www.cocentaina.es/>) que permite el acceso a información general y específica sobre la actividades culturales (La Fira de Tots Sants de Cocentaina, declarada en el año 2016 Fiesta de Interés Turístico Nacional), y lugares visitables de interés (Palau Comtal del siglo XIV, Castell de Cocentaina). El municipio de Muro dispone igualmente de una página web que permite acceder a información sobre las posibilidades de turismo cultural y natural en el municipio <http://www.vilademuro.net/>.

El **Centre d'Estudis Contestans** <https://cecalberri.org/> es una asociación cultural con sede en Cocentaina que a lo largo de una dilatada historia ha tenido un papel relevante en el descubrimiento y catalogación de los conjuntos de arte rupestre del territorio alicantino. Constituido en la actualidad como colección museográfica que alberga fondos de diferentes yacimientos de la comarca del Comtat, dispone de un museo visitable (Casa Museu del Comtat), así como de una biblioteca especializada y una publicación periódica (Alberri). El Centre d'Estudis Contestans forma pues parte de la historia de la investigación sobre el arte rupestre en estas comarcas, participando activamente en la prospección de diferentes áreas y en la publicación a través de diferentes obras monográficas y artículos de investigación. Del mismo modo ha organizado exposiciones temáticas sobre estas expresiones artísticas.

Las posibilidades de alojamiento y restauración que oferta el territorio del norte de Alicante son múltiples (Figura 25, 26, 27 y 28). En el entorno de Castell de Castells la oferta hotelera y gastronómica es muy amplia y variada dada la cercanía al foco turístico de la Costa Blanca. En el propio municipio la oferta de restauración dispone de 3 bares y 3 restaurantes. La posibilidad de alojamiento dispone en el mismo municipio se concreta en 5 alojamientos: 2 hoteles rurales, 1 pensión y 2 casas rurales.

La ciudad de Alcoi presenta una variada oferta de restauración. Una información detallada sobre la misma se encuentra disponible en la web del ayuntamiento de Alcoi. La oferta de alojamiento incluye 2 casas rurales, 1 hostel, y 3 hoteles, además de apartamentos turísticos. La oferta referida se ve ampliada en los municipios vecinos de Cocentaina y Muro, además de aquella disponible en otros núcleos más pequeños de las comarcas de L'Alcoià y el Comtat.

2.3.3 Análisis diagnóstico del arte rupestre de Les Muntanyes d'Alacant.

Los conjuntos de Arte Rupestre de las comarcas de La Marina Alta y Baixa, L'Alcoià y El Comtat se adecuan a la propuesta de una unidad de entidad remarcable para conformar un núcleo de explotación de estas manifestaciones pictóricas por su valor cultural y turístico. En la actualidad, la oferta ofrecida con unas condiciones adecuadas para su visita se ciñe básicamente a 2 conjuntos: El Pla de Petracos (Castell de Castell) y La Sarga (Alcoi, Alacant) y es extrapolable a otros.

El **conjunto de Petracos** (Figura 29 y 30) destaca por su capacidad de atracción de visitantes gracias a la existencia de un Centro de interpretación del Arte Rupestre en el municipio de Castell de Castells, que ofrece información con contenidos actualizados a través de una propuesta expositiva moderna y haciendo uso de técnicas audiovisuales avanzadas, todo ello posible gracias al acuerdo entre el municipio y la Diputació d'Alacant a través del MARQ (Figura 31). En el lugar donde se ubican las pinturas, un sistema de acceso a los abrigos permite la aproximación a los diferentes espacios. Gracias al acuerdo mencionado, periódicamente se llevan a cabo labores de mantenimiento que permiten el control y adecuación de las instalaciones.

RECURSOS TURÍSTICOS. La Marina Alta

Figura 25. Resumen gráfico de los recursos turísticos de La Marina Alta (Alacant). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

RECURSOS TURÍSTICOS. La Marina Baixa

Figura 26. Resumen gráfico de los recursos turísticos de La Marina Baixa (Alacant). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

RECURSOS TURÍSTICOS. L'Alcoia

Figura 27. Resumen gráfico de los recursos turísticos de L'Alcoia (Alacant). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

RECURSOS TURÍSTICOS. El Comtat

Figura 28. Resumen gráfico de los recursos turísticos de El Comtat (Alacant). Mapa realizado por el Departament de Geografia (Universitat de València).

Fue descubierto en el año 1980, y todavía hoy constituye uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del Mediterráneo peninsular de las últimas décadas, dada la excepcionalidad de los hallazgos y su excelente estado de conservación (Hernández Pérez 2005). El conjunto incluye un total de 8 abrigos situados en la partida del denominado Pla de Petracos, cerca de la confluencia del Barranc de Malafí con el río Gorgos, en su margen izquierda. El paraje ofrece un entorno de singular atractivo natural en el que una parte de los abrigos se concentra en un espacio que conforma hornacinas naturales, aprovechadas para la ubicación de las representaciones pictóricas. De este modo, el impacto visual es perceptible a cierta distancia. La mayoría de las representaciones obedecen al denominado estilo Macroesquemático, reconocido por primera vez en este lugar. En las distintas composiciones encontramos figuras humanas y motivos abstractos (formas meandriformes y serpentiformes de grandes proporciones), pintadas en un color rojo intenso mediante un trazo grueso (en alguna ocasión también fino), lo cual permite pensar en la posibilidad de utilización de pinceles pero también de los propios dedos. La figura humana ocupa un lugar destacado en buena parte de los lugares donde se ha reconocido este estilo (en gran medida concentrados en el núcleo alicantino, si bien se ha querido reconocer este estilo en otros territorios colindantes como sería el caso del Massís del Caroig). Resulta característica la representación de antropomorfos realizados a base de grandes trazos, con pocos detalles anatómicos, y asexuados, en los que sobresalen las figuras con los brazos levantados a modo de orantes (Figura 32). Una de las interpretaciones más aceptadas refiere que podría tratarse de deidades femeninas relacionadas con el culto a la fertilidad (Hernández Pérez, 2005). También algunos de los meandriformes y serpentiformes representados se han relacionado con el simbolismo vegetal que directamente vincularía esta interpretación con la introducción de la agricultura, momento comúnmente aceptado para la adscripción cronológica del estilo Macroesquemático (Martí y Juan Cabanilles 2002).

Petracos es considerado un santuario de los primeros agricultores y ganaderos, localizado en un lugar que parece señalar el camino de introducción de la economía de producción, que desde la costa hacia el interior alcanzó el valle del Serpis hace unos 7500 años. Este espacio constituye uno de los núcleos pioneros del

primer neolítico en la Península Ibérica y además presenta un registro arqueológico excepcional, tal como puede contemplarse en las propuestas expositivas del Museu Arqueològic Camil Visedo i Moltó d'Alcoi, el Museu de Prehistòria de València i el MARQ de Alacant (Martí y Juan Cabanilles 2002, Bernabeu et al., García Puchol y Aura Tortosa 2006).

La identificación de paralelos muebles de este tipo de figuraciones en los motivos decorativos de las cerámicas del neolítico antiguo, principalmente en los conjuntos de Cova de l'Or (curso medio del Serpis) y Cova de la Sarga (Bocairent, Valencia) contribuyó a reforzar el vínculo entre estas manifestaciones y los primeros agricultores y ganaderos de la región, y por tanto dotarlas de un marco cronológico más acotado (segunda mitad del VIII milenio cal BC) (Martí y Juan Cabanilles 2002).

De este modo, a pesar de las dificultades para concretar en la actualidad una cronología absoluta a los distintos estilos rupestres, la excepcionalidad de los conjuntos alicantinos de Petracos y La Sarga se ve reforzada por aportar alguna luz a esta cuestión, tanto a través de los paralelos muebles mencionados, como de las superposiciones. En el caso de Petracos, la mayoría de los motivos pintados se identifican con el estilo Macroesquemático, y tan solo en un abrigo, ubicado a unos metros del conjunto principal, se distingue un zoomorfo de estilo Levantino indicativo del uso reiterado de este espacio (Hernández Pérez 2005).

El **conjunto de La Sarga**, localizado en la cabecera del Barranc de la Foradà (relieve montañosos de la Serra dels Plans), en los terrenos de la Masia de La Sarga (Alcoi, Alacant), nos permite una aproximación a la perspectiva cronológica desde el punto de vista de las superposiciones entre diferentes estilos (Figura 33). En este lugar ha sido posible distinguir en un mismo panel, y en ocasiones ocupando el mismo espacio, motivos macroesquemáticos y levantinos (Beltrán y Pascual 1974, Fortea y Aura 1987). El enclave rupestre fue descubierto en el año 1951 por Mario Brotons Jordá, Juan Pastor Femenía y Héctor García Llacer (colaboradores del museo arqueológico) y publicado por primera vez en el libro "Alcoy-Geología·Prehistoria" de Camilo Visedo Moltó (1959). El conjunto de La Sarga está conformado por 3 abrigos en los que pueden apreciarse tres estilos artísticos: arte Macroesquemático, Levantino y Esquemático.

En el abrigo I se observan un conjunto de ciervos heridos de bella ejecución (estilo Levantino) que se superponen a motivos macroesquemáticos. En el mismo abrigo y también de trazo levantino, se distinguen dos árboles (motivo rara

Figura 29. Pla de Petracos (Castell de Castells, Alacant). Arte Macroesquemático, abrigos VII y VIII. Foto a partir de Hernández Pérez, 2006.

Figura 30. Panorámica del Pla de Petracos (Castell de Castells, Alacant). Foto a partir de Hernández Pérez, 2006.

Figura 31. Centro de interpretación de Pla de Petracos (Foto [Rafael Martínez Valle](#)).

Figura 32. Antropomorfos orantes del Abric V de Pla de Petracos (Castell, Castells, Alicante). A partir de Beltrán Martínez, 2002).

Figura 33. Panorámica dels Abrics de La Sarga (Alcoi, Alacant), foto del proyecto.

Figura 34. Detalle escena de vareo dels Panorámica dels Abrics de La Sarga (Alcoi, Alacant), foto del proyecto.

Figura 35. Superposición de estilo Levantino sobre Macroesquemático en La Sarga (Alcoi, Alacant). A partir de Hernández et al. 2007.

vez representado) y varios antropomorfos en lo que se ha interpretado como una posible escena de vareo (Fortea y Aura 1987) (Figura 34 y 35). Los motivos macroesquemáticos en el abrigo I se localizan en un extremo del mismo, dónde se aprecia una figura antropomorfa con los brazos levantados, con indicación de los dedos de las manos (interpretado como un orante), y varias representaciones en zig-zag (Hernández Pérez y Segura, 2008).

En el abrigo II se representó una gran figura antropomorfa de grandes proporciones, "el bruixot", en el que resalta la representación de dos cuernos que sobresalen de su cabeza, además de varios meandriformes (Hernández Pérez y Segura 2008) (Figura 36). Recientemente, en el marco de un proyecto de limpieza y restauración, coordinado desde el Instituto de Arte Rupestre y el Museu Arqueològic d'Alcoi, se ha intervenido en una parte de este abrigo lo que ha permitido visualizar toda una serie de nuevas figuras de estilo Levantino en un conjunto de singular belleza que incluye un grupo de cabras (Figura 37), varias figuras antropomorfas y un nuevo árbol que viene a sumarse a los escasos ejemplos conocidos (Hernández Pérez, Ferrer y Català 2007).

Los motivos esquemáticos reconocidos en La Sarga se sitúan en los abrigos II y III y se corresponden a varios tipos de antropomorfos, un zoomorfo (cáprido) y diversos motivos geométricos, cuya técnica de ejecución obedece a los convencionalismos propios de este estilo, que tiene una amplia distribución en la Península Ibérica y una adscripción cronológica situada en los momentos finales del Neolítico.

En definitiva, tal como planteamos en el caso del conjunto del Massís del Caroig, la existencia de la figura de Parque Cultural contemplada en la ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana constituye la fórmula más adecuada para integrar en el marco legal apropiado la protección, conservación y difusión de este producto cultural. El área de Les Marines, L'Alcoià y El comtat reúne también los requisitos, y en este sentido el Plan turístico publicado por la Agencia Valenciana de Turismo proponía la creación del Parque Cultural Les Marines, en este caso desvinculado del núcleo interior del valle del Serpis, que bajo nuestro entender podría quedar incluido dada la unidad que ofrece desde una perspectiva de la temática. El desarrollo de la ley de parques culturales dotaría a esta figura de las competencias, equipamiento y marco legal necesario. La valoración de las propuestas actuales en torno a la difusión del arte rupestre en este territorio y las actuaciones inmediatas que podrían contribuir a su mejora pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. Implicación y coordinación de las administraciones con responsabilidad directa en la conservación y difusión del patrimonio (Direcció General de Patrimoni, Diputació de València, Mancomunidades, municipios) para garantizar la adecuación y supervisión de las actuaciones destinadas a potenciar este producto cultural en las comarcas de La Marina Alta, La Marina Baixa, L'Alcoià y El Comtat.
2. Coordinación entre las administraciones locales, especialmente aquellas que albergan los enclaves rupestres que suponen en la actualidad la oferta más desarrollada (Castell de Castells y Alcoi), y aquellas que coordinan la difusión de la misma (MARQ y Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo i Moltó d'Alcoi). En el caso de Petracos, la existencia de un sistema de acceso cómodo, y los paneles informativos habilitados, permiten la visita sin guía. En el caso del Museo de Alcoi las visitas son guiadas por personal de dicha institución .
3. La actual propuesta de difusión muestra una capacidad de promoción variable. En el caso de Petracos, se ve favorecida por la propia capacidad del MARQ que incluye información en su página web y que promociona la ruta como uno de los yacimientos visitables. La propia web de la Secretaría autonómica de Turismo incluye información específica de Petracos. En el caso de La Sarga la capacidad de difusión es menor dado que el canal principal online discurre a través de la página web del ayuntamiento de Alcoi y del propio museo arqueológico.
4. Promoción institucional (local, comarcal, regional, nacional e internacional a través de la Oficina valenciana de Turismo) con el propósito presentar una oferta aunada a través del hilo conductor del arte rupestre como producto cultural y que proporcione la información necesaria para conocer el alcance del mismo y las diferentes posibilidades de disfrute a lo largo del territorio valenciano.
5. Las posibilidades de alojamiento y restauración son adecuadas dada la capacidad turística de la zona a partir del núcleo costero.

Figura 36. Antropomorfo "Bruixot" de La Sarga (Alcoi, Alacant) de estilo Macrosquemático. A partir de Hernández et al. 2007.

Figura 37. Detalle del nuevo panel descubierto tras la limpieza del Abric II de La Sarga (Alcoi, Alacant) de estilo Levantino. Foto del proyecto.

**3.
Línea estratégica para
la creación del producto
cultural: la promoción
del arte rupestre de la
Comunitat Valenciana**

La evaluación llevada a cabo en torno a los tres núcleos que concentran el mayor número de enclaves con arte rupestre de la Comunitat Valenciana respecto a la situación actual de promoción del producto cultural, muestra el potencial del mismo así como las posibilidades de incrementar su visibilidad a través de la implementación de las adecuadas líneas de actuación (Hernández Pérez y López Mira, 2019).

Tal como hemos podido comprobar, el conjunto de **Arte Rupestre en la Comunitat Valenciana Patrimonio de la Humanidad** constituye uno de los enclaves territoriales del arco Mediterráneo más numeroso (en la actualidad asciende a 634 sitios arqueológicos), entre los que se encuentran algunos de los paneles más representativos de los estilos Levantino y Macroesquemático. Los tres núcleos propuestos para fomentar la promoción coinciden con valoraciones anteriores dado que pueden tratarse como una unidad territorial que reúne los requisitos requeridos para esta clase de propuesta vinculada al turismo cultural: la riqueza de los enclaves rupestres y su ubicación en un entorno natural de singular belleza paisajística.

En la actualidad, únicamente el conjunto de **Valltorta-Gasulla** goza del reconocimiento como Parque Cultural, figura que, recogida en la ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, permitiría además del nivel de protección arqueológica actual, la implementación de toda una serie de medidas encaminadas a garantizar su conservación, así como potenciar su divulgación, una vez se concrete el desarrollo de la ley de parques culturales. Los conjuntos del Massís del Caroig y Les Marines, aún cuando haya habido propuestas a este respecto, no disponen del mencionado reconocimiento.

Todo ello se traduce en la desigual situación de partida de los tres núcleos a la hora de posicionarse como valor cultural y turístico. El desarrollo de iniciativas distintas ha proporcionado también desiguales resultados, condicionados, al menos en parte, por las posibilidades de promoción de los distintos núcleos y su ubicación respecto a los centros turísticos principales. Todas ellas han contado con la participación de entidades locales y organismos superiores de ámbito regional, provincial, y de la propia Generalitat Valenciana.

Una de las principales debilidades que hemos podido observar reside precisamente en la ausencia de un hilo conductor coordinado para la promoción del producto cultural. Entendemos que la promoción institucional coordinada, con la colaboración de todos los organismos implicados, puede ser la **clave** para ampliar su promoción, que a la vez debería revertir en el incremento de la inversión para garantizar las medidas de protección y conservación de un bien tan frágil, así como en potenciar la divulgación a través de contenidos científicos actualizados y haciendo uso del gran avance de las técnicas audiovisuales actuales. Todo ello, sin duda tendría su repercusión en un mayor dinamismo empresarial local y comarcal que favorecería la adecuación de la oferta y la consolidación del producto cultural en torno al Arte Rupestre.

La actual página web de promoción turística de la Comunitat Valenciana incluye una pestaña (Turismo cultural) que contempla información de los monumentos Patrimonio de la Humanidad en el ámbito valenciano. Desde aquí se accede a los datos sobre El Arte rupestre Patrimonio de la Humanidad. Un breve resumen da paso a unos links que disponen de información poco actualizada sobre algunos de los núcleos principales de arte rupestre. Vemos de este modo una pestaña que da acceso a un resumen sobre el santuario de Petracos y otra al conjunto de la Valltorta. No dispone de acceso a la información sobre el el núcleo de arte del Massís del Caroig y tampoco sobre La Sarga en Alcoi. La visibilidad del producto se ve por tanto debilitada y no muestra un hilo conductor unificado. Nuestra propuesta incide en la **creación de una página web turística y una marca cultural en torno al arte rupestre** con el fin de reunir la información relevante desde un punto de vista cultural y turístico y de este modo ampliar la visibilidad del producto cultural y favorecer su promoción.

3.1 Web y marca cultural “Art Rupestre”

La iniciativa propuesta en torno a la creación de una web institucional de promoción turística asociada a la creación de una marca cultural en torno al arte rupestre, fortalecería el potencial y la oportunidad de desarrollo del Arte Rupestre como valor cultural y turístico y permitiría la amplificación de la visibilidad del producto de forma coordinada y actualizada. Proponemos la creación de una web y una marca cultural “**Art Rupestre**” que contemple toda la información relevante y actualizada sobre el Arte Rupestre Patrimonio de la Humanidad en la Comunitat Valenciana. La propuesta incide en una web centralizada en torno a una marca cultural que incorpore la información de los núcleos seleccionados mediante un proyecto coordinado, de forma que contribuya a la visibilidad de los distintos núcleos, la calidad de los contenidos científicos, y la promoción del producto cultural a través de las posibilidades de la tecnología virtual, la visibilidad de los paisajes naturales del entorno, y la incorporación de información referida a la oferta de restauración y alojamiento.

La novedad reside en que no se trata exclusivamente de una web sobre la información científica del arte rupestre si no de una propuesta enfocada a la promoción de un producto cultural que aglutine toda la información relevante al respecto.

La **creación de una marca cultural** implicaría toda una serie de iniciativas que resumimos a continuación (Hermosilla et al., 2017) desde la creación de la marca, su uso, y las acciones coordinadas de comunicación.

La propuesta incidiría así en una serie de aspectos:

1. Creación de la marca:
 - a. En primer lugar en la asunción del Arte Rupestre como destino turístico.
 - b. La creación de una marca gráfica consensuada. Este aspecto es de particular relevancia dado que podría amplificar enormemente la visibilidad del producto cultural y hacerlo de forma directa y unificada teniendo en cuenta el impacto visual de las manifestaciones rupestres consideradas.
 - c. La elección del nombre: Art Rupestre.

- d. La redacción del relato (storytelling) en torno al arte rupestre como valor cultural y turístico.
- 2. El uso de la marca.
- 3. Las acciones de comunicación para promocionar la marca.

En la iniciativa deben participar todas las entidades involucradas en la protección, conservación, catalogación y difusión de estos bienes Patrimonio de la Humanidad, desde las entidades municipales que albergan los conjuntos, a aquellas del ámbito provincial o autonómico que garanticen la seguridad y adecuación de todas las actuaciones propuestas, y que a su vez participen en las labores de divulgación y promoción.

La propuesta incluye los tres núcleos que en la actualidad disponen de unas posibilidades de adecuación de la oferta a un producto turístico dado que aúnan:

- Conjuntos de Arte Rupestre que cuentan con las medidas de protección y acceso adecuados para su visita.
- Disponer de un centro de información que introduce al visitante en la materia a través de contenidos actualizados y que dan cuenta de la importancia de la conservación del Arte Rupestre y de su relevancia científica para la comprensión de las sociedades del pasado.
- Permitir la visita guiada a los conjuntos, o disponer de las condiciones requeridas para permitir su acceso libre.
- Su ubicación en entornos paisajísticos de singular belleza permite la doble promoción como producto cultural y natural.
- Fortaleza del producto dada su trayectoria en la promoción del mismo, de forma que es posible acceder a información actualizada y relevante para su promoción turística.

Los enclaves en torno a **Valltorta-Gasulla** y **Morella**, **El Massís del Caroig**, y **Petracos/La Sarga** reúnen estos requisitos. **La Direcció General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana** es la institución que custodia estos bienes declarados BIC y Patrimonio de la Humanidad. Las iniciativas de promoción y divulgación deben contar con la aprobación y supervisión de dicha institución.

Los ayuntamientos implicados en una primera fase serían:

- **Provincia de Castelló:** Tírig, Albocàsser, Les Coves de Vinromá, Vilar de Canes, Benasal, Ares del Maestrat y Morella.
- **Provincia de València:** Bicorp, Millares
- **Provincia de Alacant:** Castell de Castells, Alcoi.

Instituciones municipales relevantes:

- El Ecomuseo de Bicorp,
- El Centro de Interpretación de Arte rupestre de Castells de Castells
- El Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo i Moltó d'Alcoi.

Instituciones regionales:

- Museo de Bellas Artes de Castellón (Generalitat Valenciana)
- Museu de Prehistòria/Servei d'investigació Prehistòrica SIP Diputació de València.
- MARQ (Museo Arqueológico de Alicante). Diputació de Alacant.

Instituciones autonómicas:

- Direcció General de Patrimoni. Generalitat Valenciana
- Secretaria Autonómica de Turisme

El diseño y mantenimiento de la página WEB debe contar con la colaboración de las distintas instituciones implicadas atendiendo a las diferentes posibilidades de participación en función de los aspectos relevantes a incluir. De este modo el reparto de las distintas funciones podría quedar ordenado del siguiente modo:

- 1. Secretaría Autónoma de Turismo.** Institución promotora de la iniciativa de la creación de la página web y la marca cultural en torno al arte rupestre. Este organismo además facilitaría el asesoramiento en materia de promoción turística, así como el posicionamiento y visualización requerida para amplificar el potencial del producto cultural en torno al arte rupestre.
- 2. Direcció General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana:** Asesoramiento Técnico, aprobación y supervisión de las propuestas para la promoción del Arte Rupestre de la Comunitat Valenciana como valor cultural y turístico.

3. Museos arqueológicos/Centros de Interpretación municipales, provinciales y de titularidad autonómica. Son las instituciones más visibles para promocionar el Arte Rupestre como valor cultural y sin duda constituyen un atractivo turístico que debe aprovecharse para encauzar la divulgación del Arte Rupestre Patrimonio de la Humanidad de la Comunitat Valenciana. Su implicación en las labores de supervisión y mantenimiento de los sitios rupestres visitables es de gran importancia, dada su cercanía a los mismos. La actualización de los contenidos científicos contará sin duda con la inestimable labor de los investigadores de estas instituciones así como la coordinación con los especialistas en la materia en el ámbito del gobierno autonómico (Instituto de Arte Rupestre), y otros investigadores del ámbito nacional e internacional (universidades, organismos de investigación).

4. Los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen un papel de especial relevancia y que debe materializarse en la participación en iniciativas para la promoción del producto atendiendo a unos criterios de rigor y viabilidad garantizados por la Direcció General de Patrimoni. El esfuerzo de los distintos ayuntamientos implicados ha sido notable en los últimos años, tal como se traduce de las posibilidades actuales de promoción del producto cultural. Su participación en las líneas de ayuda que desde el año 2007 ofrece el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte ha sido fundamental para avanzar en toda una serie de labores de protección, mantenimiento, catalogación y puesta en valor de algunos de los enclaves con arte rupestre. En esta línea el proyecto 4D Vull impulsado desde el ayuntamiento de Tírig, y la colaboración de otros municipios del parque de Valltorta y Gasulla, ha permitido la inclusión de algunos de los conjuntos relevantes en un repositorio digital de arte rupestre. Los ayuntamientos deberían también coordinar la información referida a las posibilidades de alojamiento y manutención en los municipios y el entorno.

5. Las empresas privadas, pueden tener un papel importante en la realización de distintas actividades especializadas, tanto para la promoción del producto cultural, como en las labores de protección, mantenimiento y catalogación requeridas.

En la actualidad, la existencia de la línea de ayudas publicada anualmente por el ministerio de Cultura, Educación y Deporte para la realización de actuaciones destinadas a la catalogación, protección, conservación y divulgación de los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, permite el acceso a fondos por parte de los ayuntamientos de forma individual, o mediante la opción de propuestas coordinadas. El aprovechamiento de esta iniciativa debe ser contemplada a través de una acción coordinada o bien la adecuación de propuestas coordinadas a través de peticiones individuales por cada uno de los núcleos considerados.

La propuesta de la creación de una **marca cultural** en torno al arte rupestre del Arco Mediterráneo en la Comunitat Valenciana amplificaría la visibilidad del producto cultural y facilitaría toda una serie de acciones de comunicación con el fin de favorecer la promoción del Arte Rupestre como valor cultural y turístico.

4. Gobernanza participativa del proyecto: coordinación y gestión de iniciativas

El Arte Rupestre de la Comunitat Valenciana está protegido por la Legislación Estatal (Ley del Patrimonio Histórico Español) y Autonómica (Ley 4/1998 de 11 de Junio de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano) como Bien de Interés Cultural, y desde el año 1998 forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La relevancia intrínseca del producto cultural, cuyo hilo conductor es el arte rupestre del arco Mediterráneo de la Península Ibérica contemplado en esta propuesta viene avalada por la Declaración de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La Direcció General de Patrimoni de la Conselleria d'Educació, Investi-gació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, es el organismo que custodia y garantiza la preservación de estos Bienes de Interés Cultural. Por lo tanto, cualquier actuación en torno a los mismos debe contar con las autorizaciones pertinentes de la autoridad competente que garanticen la correcta documentación, protección, conservación y difusión del patrimonio.

1. Diseño de una propuesta web y una marca cultural coordinada desde la Secretaría Autonómica de Turismo (incluyendo una marca gráfica) que aglutine toda la información referida al arte rupestre, desde Museos/ Centros de interpretación, hasta las visitas guiadas a los yacimientos habilitados, y que incluya toda la información sobre los entornos naturales y las posibilidades de acceso a los mismos (GR, PR...), tanto abrigos con arte rupestre, yacimientos arqueológicos (prehistóricos o ya de época histórica), así como otros bienes de relevancia cultural y natural.

2. Implicación y coordinación de las administraciones con responsabilidad directa en la conservación y difusión del patrimonio (Direcció General de Patrimoni, Diputació de València, Mancomunitades, municipios) para garantizar la adecuación y supervisión de las actuaciones destinadas a potenciar este producto cultural.
3. Coordinación entre las administraciones locales con el fin de favorecer la promoción centralizada de las distintas rutas habilitadas, atendiendo a la capacidad de adecuación de las mismas siguiendo criterios rigurosos de protección, conservación y adecuación de vías de acceso seguras para los visitantes. La dotación de personal cualificado resulta clave con el fin de incrementar la calidad de los servicios ofrecidos.
4. Participación de los organismos de investigación (universidades, institutos de investigación, museos) en las iniciativas dirigidas al asesoramiento científico y coordinación de propuestas de divulgación.
5. Participación de empresas privadas cuyo objetivo sea la promoción y difusión del Patrimonio desde las diferentes posibilidades para generar un producto cultural y turístico de calidad.
6. Promoción institucional (local, comarcal, regional y nacional a través de la Oficina valenciana de Turisme) con el propósito de presentar una oferta aunada a través del hilo conductor del Arte Rupestre como producto turístico cultural, y que proporcione la información necesaria para conocer el alcance del mismo y las diferentes posibilidades de disfrute a lo largo del territorio valenciano.

5. Bibliografía

- Alonso, A. y Grimal, A., 1999. Cultura artística y cultura material: ¿un escollo insalvable?. *Bolskan* 16, 71-107.
- Aura, J.E.; Miret, C.; Morales, J.V. (2007): Coves de Santa Maira (Caste-II de Castells, la Marina alta, Alacant). Campaña de 2008. *Saguntum-PLAV*, 39: 175-178.
- Beltrán Martínez, A. y Pascual, V., 1974. Las pinturas rupestres prehistóricas de La Sarga (Alcoy), El Salt (Penáguila) y El Calvari (Bocairent), SIP.
- Beltrán Martínez, A., 2002. La Sarga (Alcoi, Alicante). En Hernández Pérez, M.S., y Segura Martí, J.M. (coords.): 50 años después. Hernández Pérez M. S. y Segura, J.M. (coord) (2002). *La Sarga Arte rupestre y territorio*. Alacant: 33-50.
- Breuil, H., Serrano, P., y Cabré, J., 1912. Les Peintures Rupestres d'Espagne, V. Tortosilla a Ayora (Valence). *L'Anthropologie*, XXIII, 561-562.
- Fortea, F.J., y Aura Tortosa, E., 1987. Una escena de vareo en la Sarga (Alcoy). Aportaciones a los problemas del arte levantino. *Archivo de Prehistoria Levantina*, XVII. 97-122.
- Domingo, I., Rubio, R., y Rives, B., 2012. Actas de las jornadas abrigo de Tortosilla. 100 aniversario de su descubrimiento. Primer hallazgo de Arte Rupestre en la Comunidad Valenciana. Ayora 14-16 de octubre de 2011.
- García Puchol, O., y Aura Tortosa, coord. 2006; *El Abric de la Falguera* (Alcoi, Alacant): 8000 años de ocupación humana en la cabecera del río Alcoi).
- García Puchol, O., Molina Balaguer, Ll. y García Robles, R.M., 2004. El arte le-variantino y el proceso de neolitización en el

arco Mediterráneo peninsular: el contexto arqueológico y su significado. *Archivo de Prehistoria Levantina*, XXV. 61-90.

García Robles, M.R., García Puchol, O., Molina Balaguer, Ll., 2005. La neolitización de las comarcas interiores valencianas y la cronología del arte levantino: un nuevo marco para un viejo debate. En Arias, P., Ontañón, R. y García-Manco, R. (eds). *Actas del III Congreso de Neolítico de la Península Ibérica. Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria*, 1. Santander. 793-802.

Hermosilla, J., 1999. Bases para el plan estratégico del municipio de Cortes de Pallás. Evaluación compartida. Buñol.

Hermosilla, J., Nacher, J.M., Martínez, C., Fansa, G., Iranzo, E., 2017. Guía para la elaboración de planes de desarrollo territorial turístico. Universitat de València.

Hernández Pérez, M. S., 2005. Imágenes de la fertilidad. Arte Macroesquemático en la Comunidad Valenciana. En Martínez Valle, R. (dir.): *Arte Rupestre en la Comunidad Valenciana*. Generalitat Valenciana.

Hernández Pacheco, E., 2006. Las pinturas prehistóricas de la Cueva de la Araña. Ayuntamiento de Bicorp (reedición de 1924).

Hernández Pérez, M.S., 2006. Arte Esquemático en la fachada Oriental de la Península Ibérica. 25 años después.

Zephyrus, 59, Universidad de Salamanca: 199-214.

Hernández Pérez, M. S., 2009. Arte rupestre Postpaleolítico en el Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. Balance de 10 años de descubrimientos y estudios. En López Mira, J.A., Mar-tínez Valle, R., Matamoros, C. (eds) *El arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica. 10 años en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO*. Actas del IV Congreso. Valencia 3, 4 y 5 de diciembre de 2008. 59-79.

Hernández Pérez, M.S., López Mira, J.A. (coords.), 2019: *Arte Rupestre en la Comunitat Valenciana. Plan de Gestió. Generalitat Valenciana. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport*.

Hernández Pérez, M. S., Ferrer i Marset, P., Catalá Ferrer, E., 1998. *L'Art Llevantí*. Centre d'Estudis Contestans. Cocentaina.

Hernández Pérez, M. S., Ferrer i Marset, P., Catalá Ferrer, E., 2000. *L'Art Esquemàtic*. Centre d'Estudis Contestans. Cocentaina.

Hernández Pérez, M. S., Ferrer i Marset, P., Catalá Ferrer, E., Soler, J. Pérez, R., 2004. *Pla de Petracos*. Patrimonio de la Humanidad. (Castell de Castells, Alicante). Alacant.

Hernández Pérez, M. S., Ferrer i Marset, P., Catalá Ferrer, E., 2007. *La Sarga* (Alcoi, Alicante). Nuevas imágenes,

nuevas interpretaciones. *Recerques del Museu d'Alcoi* 16, Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo i Moltó d'Alcoi, Ajuntament d'Alcoi: 35-60.

Hernández Pérez, M.S. i Martí Oliver, B., 2000-2001. El arte rupestre de la fachada mediterránea: entre la tradición epipaleolítica y la expansión neolítica. *Zephyrus*, 53-54. 241-265.

Hernández Pérez, M.S. y Martínez Valle, R., 2008. Museos al aire libre. Arte rupestre del Macizo del Caroig. Valencia.

Hernández Pérez M. S. y Segura, J.M. (coord), 2002. La Sarga Arte rupestre y territorio. Alacant.

Hernández Pérez M. S. y Segura, J.M., 2008. La Sarga. Arte rupestre. Ajunta-ment d'Alcoi, Museu Arqueològic Camil Visedo i Moltó, Alcoi.

Jordá Cerdá, F. y Alcácer, J., 1951. Las pinturas rupestres de Dos Aguas (Valencia). En Serie de Trabajos Varios del SIP, Valencia.

López Mira, J.A., Martínez Valle, R., Matamoros de Villa, C. (coords.), 2009. El arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. 10 años en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Actas IV Congreso. Generalitat Valenciana.

López Montalvo, E., Villaverde, V., García Robles, M. R., Martínez, R. y Domingo, I., 2001. Arte rupestre del barranc de la Xivana (Alfarb, Valencia). *Saguntum-PLAV*, 33. 9-26.

López Montalvo, E., 2005. La caza y la recolección en el Arte Levantino. Martínez Valle, R. (dir) *Arte Rupestre en la Comunidad Valenciana*. Valencia. 265-278.

López Montalvo, E. 2009. Caracterización de la secuencia levantina a partir de la composición y el espacio gráfico: el núcleo Valltorta-Gassulla como modelo de estudio. En López Mira, J.A., Martínez Valle, R., Matamoros de Villa, C. (coords.): *El arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. 10 años en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Actas IV Congreso. Generalitat Valenciana*: 81-94.

López-Montalvo, E., 2015. Violence in Neolithic Iberia: new readings of Levantine rock art. *Antiquity*, 89 (344), 309-327.

Martí Oliver, B., 2003. El arte rupestre levantino y la imagen del modo de vida cazador: entre lo narrativo y lo simbólico. En Tortosa, T. y Santos, J. A. (eds) *Arqueología e Iconografía. Indagar en las imágenes. Monografías de la Escuela española*

Martí Oliver, B. y Hernández Pérez, M. S., 1988. El neolític valencià: art rupestre i cultura material. Valencia.

Martí Oliver, B. y Hernández Pérez, M. S., 2000-2001. El arte rupestre de la fachada mediterránea: entre la tradición epipaleolítica y la expansión neolítica. *Zephyrus*, 53-54. 241-265.

- Martí Oliver, B. y Juan-Cabanilles, J., 2002. La decoració de les ceràmiques neolítiques i la seua relació amb les pintures rupestres dels Abrics de la Sarga. En *La Sarga Arte rupestre y territorio*. Alacant. 147-170.
- Martínez i Rubio, T., 2011. Evolució i pautes de localització de l'art rupestre postpaleolític en Millares (València) i el seu entorn geogràfic comarcal. Aproximació al territorio des de l'art. Servei de Publicacions, Universitat de València.
- Martínez i Rubio, T., 2009. El Abrigo de los Chorradores (Millares, Valencia): una nueva representación de recolección de miel a orilla del Río Júcar. En López Mira, J.A., Martínez Valle, R., Matamoros de Villa, C. (coords.): *El arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. 10 años en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Actas IV Congreso*. Generalitat Valenciana: 95-104.
- Martínez Valle, R., 2000. El parque cultural de Valltorta-Gasulla (Castellón). *Trabajos de Prehistoria*, 57, núm. 2 Madrid: 65-76.
- Martínez Valle, R. (dir), 2005. *Arte Rupestre en la Comunidad Valenciana*. Valencia. Generalitat Valenciana.
- Martínez Valle, R., 2005. Décadas de descubrimientos y estudios. La investigación del arte rupestre en la Comunidad Valenciana. Martínez Valle, R. (dir) (2005) *Arte Rupestre en la Comunidad Valenciana*. Valencia. 41-62.
- Martínez, R., Guillem, P.M., 2005. Arte rupestre de l'Alt Maestrat: las cuencas de la Valltorta y de la Rambla Carbonera. In: M.S. Hernández Pérez & J.A. Soler Díaz (Eds.), *Arte rupestre en la España mediterránea*. Instituto Alicantino de Cultural "Juan Gil-Albert, Alicante, pp. 71-88.
- Martínez Valle, R., Guillem Calatayud, P. M. y Cueva Calabria, R., 2008. Arte rupestre y poblamiento prehistórico en el territorio de Valltorta-Gasulla. En Hernández Pérez M. S., Soler, J. A. y López Padill, J. A. (ed) *IV Congreso del Neolítico Peninsular. 27-30 de noviembre de 2006*. vol. 1. 31-40.
- Martínez Valle, R. y Villaverde Bonilla, V. (coord), 2002. *La Cova dels Cavalls en el Barranc de la Valltorta*. Monografías del Instituto de Arte Rupestre, 1. Tirig. 191-202.
- Martorell Briz, X., 2009. Arte y territorio en el Río Grande (la Canal de Navarrés, Valencia). En López Mira, J.A., Martínez Valle, R., Matamoros de Villa, C. (coords.): *El arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. 10 años en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Actas IV Congreso*. Generalitat Valenciana: 105-112.
- Mateo Saura, M.A., 2005. En la controversia de la cronología del arte

rupestre levantino. Cuadernos de Arte Rupestre 2, 127-156.

Miret Estruch, C., y Aura Tortosa, J.E., 2016. Els anys passen, només queden les pedres. Un balanç del patrimoni arqueològic a les comarques centrals per al 2014. Recerques del Museu d'Alcoi, 2016: 167-176.

Molina Balaguer, García Puchol, O. y García Robles, R.M., 2003. Apuntes al marco crono-cultural del arte levantino: neolítico vs neolitización, Saguntum PLAV 35, 51-67.

Piqueras, J., 1999. El espacio valenciano. Una síntesis geográfica. Valencia.

Santisteban, C. de & Suñer, M., 2003. Rastros de huellas de dinosaurios en carbonatos inter-supramareales del Cretácico superior, cuenca ibérica suroccidental, Valencia, España). In: Pérez-Lorente (coords.): Dinosaurios y otros reptiles mesozoicos en España. 147-160. Instituto de Estudios Riojanos.

Suñer, M., Poza, B., Vila, B., Santos-Cubedo, A., 2008. Síntesis del registro fósil de dinosaurios en el Este de la Península Ibérica. Paleontologica Nova. SEPAZ 2008 (8): 397-420.

Torregrosa, P., 2000-2001. Pintura rupestre esquemática y territorio: análisis de su distribución espacial en el levante peninsular. Lucentum, XIX-XX. 39-63

Villaverde, V., Guillem, P.M., Martínez, R., 2006. El horizonte gráfico Centelles y su posición en la secuencia del arte Levantino del Maestrazgo. Zephyrus. Homenaje a Francisco Jordá Cerdá LIX, 191-198.

Villaverde, V., Martínez, R., Guillem, P., López-Montalvo, E., Domingo, I., 2012. What do we mean by Levantine rock art? In: Garcia, J., Collado, H., Nash, G., (Eds.) The Levantine Question. Ed. Archaeolingua, Budapest, pp. 81-116.

Viñas, R. (dir.), 1982. La Valltorta. Arte Rupestre del Levante Español. Ediciones Castell. Barcelona.

Utrilla, P. Bea, M. 2015. Los "paquípo-dos": su difícil encaje en la cronología del arte levantino. CuPAUAM 41, 127-146.

6. Apéndices

Apéndice 1. Listado de sitios con arte rupestre de estilo Macroesquemático, Esquemático y Levantino a partir de la Web del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo (<http://www.arterupestre.es/web/mostrar.php>).

ESTILO	YACIMIENTO	MUNICIPIO
Esquemático	Barranc del Puig. Abric I	Ares del Maestrat
Esquemático	Barranc del Puig. Abric I	Ares del Maestrat
Esquemático	Caseta d'Irene	Benassal
Esquemático	Castell de vilafamés. Abric	Vilafamés
Esquemático	Cingle del Puig	Ares del Maestrat
Esquemático	Cova de Gargán	Xodos
Esquemático	Cova del Barranquet	Morella
Esquemático	Cova del Llepús o de la Partició	Morella
Esquemático	Covassa de la Foieta	Culla
Esquemático	Covassa del Molinell	Culla
Esquemático	El Cireral	Ares del Maestrat
Esquemático	Els Corvaxos	Benassal
Esquemático	La Bonança	Sant Mateu
Esquemático	La Roca del Migdia	Benassal

ESTILO	YACIMIENTO	MUNICIPIO
Esquemático	Mas d'En Badenes	Benassal
Esquemático	Racó d'En Gil	Ares del Maestrat
Esquemático	Racó del Molí. Abric I	Ares del Maestrat
Esquemático	Racó del Molí. Abric II	Ares del Maestrat
Esquemático	Racó del Molí. Abric III	Ares del Maestrat
Esquemático	Roca del Senallo	Benassal
Levantino	Barranc d'En Cabrera	Albocàsser
Levantino	Calçaes del Matà	Coves de Vinromà
Levantino	Centelles. Abric I	Albocàsser
Levantino	Centelles. Abric II	Albocàsser
Levantino	Centelles. Abric III	Albocàsser
Levantino	Centelles. Abric IV	Albocàsser
Levantino	Centelles. Abric V	Albocàsser
Levantino	Cingle de l'Ermità. Abric I	Albocàsser
Levantino	Cingle de l'Ermità. Abric II	Albocàsser
Levantino	Cingle de l'Ermità. Abric III	Albocàsser
Levantino	Cingle de l'Ermità. Abric IV	Albocàsser
Levantino	Cingle de l'Ermità. Abric V	Albocàsser
Levantino	Cingle de Mola Remigia. Abric I	Ares del Maestrat
Levantino	Cingle de Mola Remigia. Abric II	Ares del Maestrat
Levantino	Cingle de Mola Remigia. Abric III	Ares del Maestrat
Levantino	Cingle de Mola Remigia. Abric IV	Ares del Maestrat
Levantino	Cingle de Mola Remigia. Abric V	Ares del Maestrat
Levantino	Cingle de Mola Remigia. Abric VI	Ares del Maestrat
Levantino	Cingle de Mola Remigia. Abric VII	Ares del Maestrat
Levantino	Cingle de Mola Remigia. Abric VIII	Ares del Maestrat
Levantino	Cingle de Mola Remigia. Abric IX	Ares del Maestrat
Levantino	Cingle de Mola Remigia. Abric X	Ares del Maestrat
Levantino	Cingle de Palanques. Abric A	Palanques
Levantino	Cingle de Palanques. Abric B	Palanques

ESTILO	YACIMIENTO	MUNICIPIO
Levantino	Cingle dels Tolls del Puntal	Albocàsser
Levantino	Cova Alta del Llidoner	Coves de Vinromà
Levantino	Cova de l'Arc	Tírig
Levantino	Cova de la Taruga	Tírig
Levantino	Cova de Rull	Tírig
Levantino	Cova dels Cavalls	Tírig
Levantino	Cova dels Rossegadors o del Polvorí	Pobla de Benifassà
Levantino	Cova del Tolls Alts	Tírig
Levantino	Cova Gran del Puntal	Albocàsser
Levantino	Cova Remigia. Abric I	Ares del Maestrat
Levantino	Cova Remigia. Abric II	Ares del Maestrat
Levantino	Cova Remigia. Abric III	Ares del Maestrat
Levantino	Cova Remigia. Abric IV	Ares del Maestrat
Levantino	Cova Remigia. Abric V	Ares del Maestrat
Levantino	Cova Remigia. Abric VI	Ares del Maestrat
Levantino	Covatina del Tossalet del Mas de la Rambla	Vilafranca
Levantino	Coves del Cívil. Abric I	Tírig
Levantino	Coves del Cívil. Abric II	Tírig
Levantino	Coves del Cívil. Abric III	Tírig
Levantino	Coveta de la Cornisa	Morella
Levantino	Coveta de Montegordo	Albocàsser
Levantino	Covetes del Puntal. Abric I	Albocàsser
Levantino	Covetes del Puntal. Abric II	Albocàsser
Levantino	Covetes del Puntal. Abric III	Albocàsser
Levantino	Covetes del Puntal. Abric IV	Albocàsser
Levantino	Covetes del Puntal. Abric V	Albocàsser
Levantino	El Mas Blanc	Ares del Maestrat
Levantino	Galeria Alta de la Masia	Morella
Levantino	Galeria del Roure	Morella
Levantino	La Joquera	Borriol

ESTILO	YACIMIENTO	MUNICIPIO
Levantino	La Mostela	Albocàsser
Levantino	La Saltadora. Abric I	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric II	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric III	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric IV	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric V	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric VI	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric V	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric V	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric VII	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric VIII	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric IX	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric X	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric XI	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric XII	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric XIII	Coves de Vinromà
Levantino	La Saltadora. Abric XIV	Coves de Vinromà
Levantino	La Tenalla	Pobla de Benifassà
Levantino	Les dogues	Ares del Maestrat
Levantino	Mas d'En Josep. Abric I	Tírig
Levantino	Mas d'En Josep. Abric II	Tírig
Levantino	Mas d'En Salvador. Abric I	Albocàsser
Levantino	Mas d'En Salvador. Abric II	Albocàsser
Levantino	Mas d'En Salvador. Abric III	Albocàsser
Levantino	Mas d'En Salvador. Abric IV	Albocàsser
Levantino	Mas d'En Salvador. Abric V	Albocàsser
Levantino	Mas de Barberà	Forcall
Levantino	Mas de la Roca	Sant Mateu
Levantino	Mas de los Pérez	Bejis
Levantino	Mas de Torres	Catí

ESTILO	YACIMIENTO	MUNICIPIO
Levantino	Mas del Molí de la Cova	Benassal
Levantino	Mas dels Ous	Xert
Levantino	Racó de Nando	Benassal
Levantino	Racó de Gasparó	Ares del Maestrat
Levantino	Racó Molero	Ares del Maestrat
Levantino	Villaroges	Ares del Maestrat
Macroesquemático	L'Arc	Tírig

ESTILO	YACIMIENTO	MUNICIPIO
Esquemático	Pedro Mas	Ayora
Esquemático	Barranco del Garrofero	Bicorp
Esquemático	Charco de la Madera	Bicorp
Esquemático	Era del Bolo	Bicorp
Esquemático	Los Gineses	Bicorp
Esquemático	Zuro	Bicorp
Esquemático	Cinto de la Ventana	Dos Aguas
Esquemático	Balsa de Calicanto	Millares
Esquemático	Cova del Cerro	Millares
Esquemático	El Atajo Abric II	Millares
Esquemático	El Mal Paso	Millares
Esquemático	Jesús Galdón	Millares
Esquemático	Las Cañas Abric II	Millares
Esquemático	Roser	Millares
Esquemático	Espolón del Zapatero	Quesa
Levantino	El Sordo	Ayora
Levantino	Pedro Mas	Ayora
Levantino	Tortosillas	Ayora
Levantino	Balsa Calicanto	Bicorp
Levantino	Barranco del Garrofero	Bicorp
Levantino	Cambriquia o Tollos Abric II	Bicorp

ESTILO	YACIMIENTO	MUNICIPIO
Levantino	Cueva de la Araña I, II y III	Bicorp
Levantino	Fuente Seca o Tollos Abric I	Bicorp
Levantino	Las Cañas Abric I	Bicorp
Levantino	Las Sabinas	Bicorp
Levantino	Lucio o Gavidia	Bicorp
Levantino	Cinto de la Ventana	Dos Aguas
Levantino	Cueva de la Cocina	Dos Aguas
Levantino	Covacha de las Cabras	Dos Aguas
Levantino	El Ciervo	Dos Aguas
Levantino	La Pareja	Dos Aguas
Levantino	Monteses	Jalance
Levantino	Chorradores	Millares
Levantino	Cova del Cerro	Millares
Levantino	Cova Moma	Millares
Levantino	El Atajo Abric I	Millares
Levantino	El Charco Negro	Millares
Levantino	Trini	Millares
Levantino	Vicent	Millares
Levantino	Voro	Millares
Levantino	El Garrofero	Navarrés

ESTILO	YACIMIENTO	MUNICIPIO
Esquemático	Abric del Segulli	Alcalali
Esquemático	Abrics de la Sarga	Alcoi
Esquemático	Barranc de les Coves	Alcoi
Esquemático	Morro Carrascal	Alcoleja
Esquemático	Barranc de Frainós	Alcoleja
Esquemático	Barranc d'Alpadull	Alfafara
Esquemático	Penya de l'Ermida del Vicari	Altea
Esquemático	Penya del Benicadell	Beniarrés
Esquemático	Barranc de l'Arc	Benimantell

ESTILO	YACIMIENTO	MUNICIPIO
Esquemático	Penya Roc	Benimantell
Esquemático	Coves Roges	Benimassot
Esquemático	L'Esmoladora	Benimassot
Esquemático	Barranc de Bolulla	Bolulla
Esquemático	Covalta	Castell de Castells
Esquemático	Barranc de Famorca	Castell de Castells
Esquemático	Barranc de Bitla	Castell de Castells
Esquemático	Esbardal de Miquel el Serril	Castell de Castells
Esquemático	Racó Gorgori	Castell de Castells
Esquemático	Abric de l'Alberri	Cocentaina
Esquemático	Abric de la Paella	Cocentaina
Esquemático	Abric de la Penya Banyada	Cocentaina
Esquemático	Barranc del Màstec	Cocentaina
Esquemático	Port de Confrides	Confrides
Esquemático	Barranc del Sort	Confrides
Esquemático	Abric de les Salemes	Fageca
Esquemático	Serra d'Alfaro	Fageca
Esquemático	Barranc de la Fita	Famorca
Esquemático	Abric II del Barranc dels Pouets	Famorca
Esquemático	Alpatró	La Vall de Gallinera
Esquemático	Racó del Pou	La Vall de Gallinera
Esquemático	Barranc d'En Grau	La Vall de Gallinera
Esquemático	Barranc de la Cova Jeroni	La Vall de Gallinera
Esquemático	Barranc de Benialí	La Vall de Gallinera
Esquemático	Barranc de la Magrana	La Vall de Gallinera
Esquemático	Barranc de la Cova Negra	La Vall de Gallinera
Esquemático	Benirrama	La Vall de Gallinera
Esquemático	Abric de les Torrudanes	Vall d'Ebo
Esquemático	Racó de la cova Llidoners	La Vall de Laguar
Esquemático	Barranc de l'Infern	La Vall de Laguar
Esquemático	Cova Llarga	L'Orxa

ESTILO	YACIMIENTO	MUNICIPIO
Esquemático	El salt	Penàguila
Esquemático	Port de Penàguila	Penàguila
Esquemático	Abric del Garrofer	Planes
Esquemático	Barranc de la Gleda	Planes
Esquemático	Cantacuc	Planes
Esquemático	Penya Escrita	Tàrbena
Esquemático	Barranc del Palmeral	Teulada
Esquemático	Coves Roges	Tollos
Esquemático	Barranc de la Palla	Tormos
Esquemático	Barranc del Migdia	Xàbia
Esquemático	Coves Santes de Dalt	Xàbia
Esquemático	Coves Santes de Baix	Xàbia
Esquemático	Abric 2 del Pastor	Xàbia
Esquemático	Cova del Mansano	Xaló
Levantino	La Sarga	Alcoi
Levantino	El Pantanet	Alfafara
Levantino	Alpadull	Alfafara
Levantino	Frainós	Alcoleja
Levantino	Coves Roges	Benimassot
Levantino	Abric de Pinós	Benissa
Levantino	Racó de Gorgori	Castell de Castells
Levantino	Cova Alta	Castell de Castells
Levantino	Racó dels Sorellets	Castell de Castells
Levantino	Petracos	Castell de Castells
Levantino	Cova de Santa Maira	Castell de Castells
Levantino	Barranc de Famorca	Castell de Castells
Levantino	Esbardal de Miquel el Serril	Castell de Castells
Levantino	Abric del Galistero	Castell de Castells
Levantino	Port de Confrides	Confrides
Levantino	Barranc de Covatelles	Confrides

ESTILO	YACIMIENTO	MUNICIPIO
Levantino	Penyó de les Carrasques	Confrides
Levantino	Barranc del Sort	Confrides
Levantino	La Caputxa	Dénia
Levantino	Racó de Condoig	La Vall d'Alcalà
Levantino	Abric de les Torrudanes	La Vall d'Ebo
Levantino	Racó del Pou	La Vall de Gallinera
Levantino	Barranc de Benialí	La Vall de Gallinera
Levantino	Barranc de Parets	La Vall de Gallinera
Levantino	Benirrama	La Vall de Gallinera
Levantino	Barranc de l'Infern	La Vall de Laguar
Levantino	Penya Blanca	Planes
Levantino	Coves de la Vila	Planes
Levantino	Barranc del Xorquet	Tárbena
Levantino	Barranc de la Palla	Tormos
Levantino	Cova del Mansano	Xaló
Macroesquemático	La Sarga	Alcoi
Macroesquemático	Pla de Petracos	Castell de Castells

5

GENERALITAT
VALENCIANA

TURISME
COMUNITAT VALENCIANA

VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

Universitat + Territori

Vicerectorat de
Projecció Territorial
i Societat